

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ

ISABELLE SIMÕES DE SOUZA

A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL COMO CASO DE SAÚDE
PÚBLICA E EMANCIPAÇÃO FEMININA

GUAXUPÉ

2016

ISABELLE SIMÕES DE SOUZA

A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL COMO CASO DE SAÚDE
PÚBLICA E EMANCIPAÇÃO FEMININA

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Centro Universitário da Fundação
Educativa Guaxupé, como exigência parcial
para obtenção do bacharelado em Direito.
Orientador: Me. Diogo Henrique da Silva Paiva.

GUAXUPÉ

2016

Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé

Recredenciado pelo Parecer CNE/CES nº 242/2016, de 02/06/2016 - D.O.U. de 03/06/2016
CNPJ: 20.773.214/0003-70 - Av. Dona Floriana nº 463 - Centro - Guaxupé - MG CEP: 37800-000
Fone: (35)3551-5267 - site: www.unifeg.edu.br

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CURSO EM DIREITO

As 11:00 horas do dia 25 do mês de Novembro do ano de 2016, na sala do Tribunal do Júri, compareceram para defesa pública do Trabalho de Curso, requisito obrigatório para a obtenção do título de BACHAREL EM DIREITO o(a) aluno(a): **ISABELLE SIMÕES DE SOUZA** tendo como Título do Trabalho de Curso: **A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL COMO CASO DE SAÚDE PÚBLICA E EMANCIPAÇÃO FEMININA.**

Constituíram a Banca Examinadora os professores: Professor(a) orientador(a) **DIOGO HENRIQUE DA SILVA PAIVA**, e Professor (a) examinador(a) **ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA DE CARVALHO**, e Professor (a) (examinador(a) **ADRIANO ROBERTO VANCIM**. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado (aprovado ou reprovado) com conceito 9,0 (0 a 10 pontos¹).

Lavrrou-se a presente ata que segue assinada pelo Orientador e demais membros da Banca Examinadora.

Observações: _____

Assinaturas:

Membros da Banca Examinadora:

DIOGO HENRIQUE DA SILVA PAIVA
Orientador(a)

ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA DE CARVALHO
Examinador(a)

ADRIANO ROBERTO VANCIM
Examinador(a)

ISABELLE SIMÕES DE SOUZA

¹ Arts. 35 e 36 do REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO – Curso de Direito (nota de 0 a 5, reprovação; de 5 a 7, necessidade de reformulações, para posterior avaliação de aprovação ou reprovação; de 7 a 10, aprovação).

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todas as mulheres que morreram como vítimas decorrentes de abortos clandestinos e as que lutam diariamente pelos seus direitos.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Professor Mestre Diogo Henrique da Silva Paiva, que soube me conduzir no melhor caminho para a realização do presente trabalho de conclusão do curso de Direito;

Ao Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé, pelo conhecimento fornecido ao longo dos cinco anos da graduação do curso de Direito;

À minha mãe e pai, pelo carinho, amor e paciência, que sempre me consolaram e me ampararam quando eu mais precisei;

A minha grande amiga, Ticiane Figueiredo, que me apoiou durante a realização deste trabalho fornecendo materiais que foram imprescindíveis; amiga que me traz grande inspiração diante das lutas feministas e ao apoio constante aos direitos das mulheres;

Ao meu namorado, Lucil, pelos oito anos de amor e respeito e da melhor amizade, sempre apoiando minhas decisões, e pela paciência diante dos momentos difíceis.

“Aborto só vai à votação se passar pelo meu cadáver”.

(Eduardo Cunha - Ex-Presidente da Câmara dos Deputados)

“Religioso, econômico, científico ou cultural, o fundamentalismo é político e prospera em sociedades que negam à humanidade em sua diversidade e que legitimam mecanismos violentos de sujeição de um grupo sobre o outro, de uma pessoa sobre a outra. Essencialmente excludentes e belicosos, os fundamentalismos minam a edificação de um projeto de Humanidade, onde todas as pessoas tenham direito a ter direitos, sacrificando, no máximo da perversidade, a vida das mulheres.”

(Ana Gúezmes Garcia)

RESUMO

SOUZA, Isabelle Simões de. **A Descriminalização do Aborto no Brasil Como Caso de Saúde Pública e Emancipação Feminina**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, Guaxupé, 2016.

Apresente monografia tem como objetivo a análise do aborto e a possibilidade de descriminalização de tal prática na legislação brasileira, em atendimento aos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro perante a comunidade internacional, bem como em reconhecimento à liberdade de autonomia reprodutiva feminina para a concretização da emancipação feminina e dignidade humana da mulher. A proibição da prática do aborto no Brasil, ao tempo em que não impede sua prática no território nacional, leva milhares de mulheres, todos os anos, a praticá-lo ilegalmente, resultando num altíssimo índice de mortalidade dessas mulheres (principalmente se analisarmos através de um recorte socioeconômico, que demonstra que as mulheres pobres são as mais atingidas por tal índice). O Brasil é signatário de todos os tratados internacionais que tenha como objeto central os direitos humanos, tendo assumido o compromisso de integrar ao direito interno as diretrizes internacionais que buscam a defesa dos direitos daqueles que, historicamente, têm sido oprimidos pela sociedade brasileira, como o caso das mulheres, cujo o tema da autonomia reprodutiva e o direito da livre escolha da mulher e domínio sobre o seu corpo tem sido historicamente violado pelo descumprimento dos tratados internacionais e da laicidade do Estado brasileiro. Assim, a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez vem ao encontro de um direito mais humano e digno, conferindo o status de direitos humanos aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e colocando-as no papel de agente modificador das relações sociais, numa perspectiva de gênero.

Palavras-chave: aborto, direito, democracia, feminismo, emancipação feminina, políticas públicas de saúde.

LISTA DE SIGLAS

RSMLAC - Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe

CEDAW - Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher

OMS – Organização Mundial de Saúde

ONU – Organização das Nações Unidas

ABI - Associação Brasileira de Imprensa

CNDM - Conselho Nacional dos Direitos da Mulher

PIGL - Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei

CLADEM – Comitê Latino Americano a do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher

Sumário

Introdução	9
1 - Documentos Históricos Internacionais e a Discussão do Aborto no Brasil na Década de 80 e 90	11
1.1- Documentos Históricos Internacionais	11
1.1.1 - A Primeira Conferência Mundial da Mulher	12
1.1.2 - Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher	12
1.1.3 - Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos de Viena	14
1.1.4 - Conferência Internacional Sobre População e Desenvolvimento do Cairo	14
1.1.5 - Quarta Conferência Mundial Sobre Mulheres de Beijing	15
1.1.6 - Sobre os avanços, obstáculos e desafios dos tratados internacionais	17
1.2 - A discussão sobre a legalização e descriminalização do aborto pelos movimentos feministas no Brasil.....	20
1.2.1 - A discussão do aborto no Brasil: quando o debate começou a se intensificar.....	22
1.2.2 - O debate sobre o aborto na década de 80 no Brasil	25
1.2.3 - A Discussão do Aborto nos Anos 90	31
2 - A Autonomia Reprodutiva como princípio da liberdade e dignidade humana	34
2.1 – A autonomia reprodutiva da mulher	34
2.1.2 – Igualdade de gênero e o Estado Democrático de Direito.....	37
2.1.3 – A relação da sociedade patriarcal com a maternidade e o aborto	38
3 – Análise sobre a prática do aborto no Brasil	43
3.1 - Abortamento legal e barreiras no Brasil	43
3.2 - O aborto clandestino no Brasil e seus efeitos	45
3.3 – A descriminalização do aborto como caso de saúde pública e emancipação da mulher	50
3.4 - O conservadorismo no Congresso Nacional e Projetos de lei que visam o retrocesso aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres	51
3.5 – Violações dos direitos humanos com as brasileiras	53
3.6 - Aborto na América Latina e a descriminalização no Uruguai.....	53
4 - Considerações finais	57
Referências Bibliográficas	59

INTRODUÇÃO

Tratar sobre os direitos sexuais das mulheres e da autonomia sobre seus corpos nunca foi um debate tranquilo, ainda mais quando o assunto é a interrupção voluntária da gravidez, cujo debate se intensifica principalmente pelo levantamento de opiniões pessoais influenciadas por um viés religioso.

O motivo da escolha desse tema partiu do conhecimento de que ocorre atualmente uma epidemia na saúde pública brasileira, além de um profundo desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras, direitos que são amparados pelos tratados internacionais. O aborto é considerado a 5ª maior causa de morte materna no Brasil, onde uma mulher a cada dois dias morre decorrente de abortamentos inseguros e cerca de 47 mil mulheres morrem todos os anos em clínicas clandestinas. Não há justificativa para ignorar dados alarmantes como esses. Porém, demonstra-se que a maior barreira para a discussão da descriminalização do aborto deriva-se principalmente da simples inexistência de empatia para com a vida dessas mulheres, as que escolheram suas opiniões próprias diante dos seus corpos e aquelas que não seguiram os caminhos que a sociedade patriarcal impõe. O falso moralismo do discurso “pró-vida” incomoda, porque os mesmos julgadores dos úteros femininos são aqueles que, quando uma mulher resolve manter uma gestação (mesmo indesejada) e a criança nasce, “esquecem” da “preocupação” com a suposta vida que tanto proclamaram no início, e demonstra-se uma falsa preocupação mascarada pela misoginia que carregam, pois na realidade pouco se importam com a “vida”; esses são os mesmos que se calam diante dos milhares corpos de mulheres que são empilhados todos os anos em decorrência de abortos clandestinos.

O presente trabalho apresentado para obter a conclusão do curso de Direito pretende dissertar ao longo dos capítulos sobre os principais documentos internacionais que defendem os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e que principalmente constituem a criminalização do aborto como uma violência contra a mulher. Pretende também demonstrar que as principais conquistas acerca dos direitos relacionados ao aborto no Código Penal foram frutos de uma intensa discussão através de pautas das lutas feministas no Brasil, que intensificou a partir da década de 80.

A religião e o conservadorismo do parlamento brasileiro serão utilizados para demonstrar - principalmente através de projetos de leis que visam o retrocesso e ocasionam uma afronta aos direitos das mulheres - as principais barreiras sobre a discussão do tema no país. Será demonstrado os dados das vítimas da clandestinidade no Brasil através de um

recorte socioeconômico; além de uma análise das principais barreiras que ocorrem atualmente nas práticas de abortamentos legais, permitidos pelo Código Penal.

A legislação do Uruguai será discutida como um espelho para a legislação brasileira atual, país cuja alteração conferiu às mulheres o status de verdadeiras cidadãs e autonomia diante dos seus corpos, respeitando os tratados internacionais e os direitos das mulheres.

Outro não é o objetivo deste trabalho senão o de demonstrar que a discussão sobre a descriminalização da interrupção voluntária do aborto no Brasil constitui um caso de saúde pública e de autonomia feminina e deve ser urgentemente discutido para a seguridade dos milhares de mulheres que são vítimas todos os anos da clandestinidade, atingindo inclusive aquelas que são obrigadas por imposições legislativas, a gerarem crianças que não desejam, desrespeitando suas autonomias e os seus corpos.

1 - Documentos Históricos Internacionais e a Discussão do Aborto no Brasil na Década de 80 e 90

1.1 - Documentos Históricos Internacionais

São diversos os documentos e tratados internacionais ratificados no Brasil que asseguram a proteção dos direitos reprodutivos das mulheres e a autonomia sobre seus corpos. Além disso, os movimentos feministas, principalmente na década de 80 e 90, tiveram grande importância para a discussão do aborto no Brasil, acerca de sua legalização e descriminalização. Antes de adentrarmos e explicarmos primeiramente os referidos tratados internacionais, precisamos compreender o significado do termo “Direitos Reprodutivos”.

Os direitos sexuais e reprodutivos passaram a ser concebidos como direitos humanos através de inúmeros encontros internacionais. A Organização das Nações Unidas (ONU) trouxe importantes avanços que reconheceram os direitos das mulheres e as desigualdades apontadas, sinalizando a erradicação da desigualdade numa perspectiva de gênero, para a transformação de uma sociedade mais igualitária. Os direitos reprodutivos são denominados como

[...] O conjunto dos direitos básicos relacionados ao livre exercício da sexualidade e da reprodução humana. Daí se depreende que o Estado deve assegurar o acesso a um serviço de saúde que assegure informação e meios, com vistas ao controle tanto da natalidade quanto da procriação, sem riscos para a saúde.¹

Para a autora PIOVESAN²: “Os direitos reprodutivos refletem a tensão entre a obrigação da maternidade, que significava o poder masculino sobre a vontade feminina, e a contracepção, compreendida pelas mulheres como forma de se libertar do domínio masculino.”

Já para DURAND e GUTIÉRREZ³ o conceito de direitos reprodutivos surge da ação das mulheres militantes e compreende “a liberdade de escolha dentro do campo mais amplo do exercício da cidadania, como direitos legais e benefícios do Estado e também, como espaço de transformação das relações sociais e de gênero.”

NASCIMENTO FILHO, em seu livro “A Dignidade da Pessoa Humana e a Condição Feminina: Um Olhar sobre a Descriminalização do Aborto” disserta no 2º capítulo sobre os

¹ PIOVESAN, Flávia, 2009 apud NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 49

² PIOVESAN, Flávia, 2009 apud NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 50

³ DURAND e GUTIÉRREZ apud PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos**. CLADEM, São Paulo, 2003, p.157

principais Organismos Internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres no âmbito dos direitos reprodutivos, e utilizaremos o respectivo capítulo como referencial para explicarmos estes organismos e sua devida importância. Analisaremos os principais documentos históricos que foram criados e contribuíram para a igualdade entre os gêneros, com ênfase na liberdade reprodutiva:

1.1.1 - A Primeira Conferência Mundial da Mulher

A Conferência do México Foi realizada entre os dias 19 de junho e 2 de julho de 1975, coincidindo com o Ano Internacional da Mulher. A escolha da Conferência nesta data contribuiu para a importância das discussões pautadas pelos movimentos feministas ao redor do mundo, fortalecendo os movimentos que discutiam e visavam pela elaboração de planos políticos e jurídicos para a erradicação da opressão vivenciada pelas mulheres. Na Conferência, 113 das 133 delegações foram comandadas por mulheres, demonstrando como elas exigiam a necessidade e importância de lutarem ativamente por suas demandas, sendo protagonistas do processo histórico, buscando uma sociedade mais justa para todas. A Conferência criou um plano descrevendo diretrizes aos Estados para os dez anos seguintes, estabelecendo metas a serem cumpridas até o ano de 1980. Essas metas buscavam garantir às mulheres o acesso à educação, à igualdade, participação política, à saúde, planificação familiar e à alimentação.⁴

1.1.2 - Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi criada no ano de 1979, com aprovação das Nações Unidas e retificada em 1984, no Brasil. Essa Convenção foi um grande marco para o movimento feminista, pois possibilitou um comprometimento dos Estados membros através da condenação de qualquer caso de discriminação contra a mulher. Essa Convenção teve forte inspiração através da proclamação, em 1975, do Ano Internacional da Mulher, junto com a realização da primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, no México, que aconteceu no mesmo ano. Vale ressaltar que outros documentos já garantiam o comprometimento com a igualdade entre os gêneros, como a Carta das Nações Unidas (1945) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos do mesmo ano. A discriminação contra a mulher é assegurada pela Convenção em seu art. 1º:

Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da

⁴ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p.51/52.

mulher dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.⁵

No preâmbulo da Convenção podemos observar a preocupação com a dignidade humana e o reconhecimento das discriminações vivenciadas pelas mulheres:

A discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade. (Preâmbulo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher.)

O referente trecho menciona a importância de uma transformação social, modificando normas sociais e culturais, através da participação da mulher na sociedade como sujeito ativo no nesta transformação como base para a igualdade.⁶

A Convenção descreve também a necessidade de políticas igualitárias e proteção jurídica dos direitos das mulheres, bem como a necessidade de assegurar a igualdade entre os gêneros através dos Estados-membros, com ações afirmativas. Segundo NASCIMENTO FILHO⁷,

Um dos avanços mais importantes da Convenção diz respeito à derrogação de todas as disposições legais que discriminem as mulheres. Nesse ponto, abriu-se a possibilidade concreta de se abolir, por exemplo, a criminalização do aborto, uma vez que o direito à reprodução ou à contracepção deve ser exercido única e exclusivamente pelas mulheres. Assim, inúmeras previsões da Convenção também incorporam uma preocupação de que os direitos reprodutivos das mulheres devem estar sob o controle delas próprias, e que o Estado deve assegurar que as escolhas das mulheres não sejam feitas sob coerção e não sejam elas prejudiciais, no que se refere ao acesso às oportunidades sociais e econômicas.

Embora os Estados-membros tenham assumido o compromisso de abolir as práticas discriminatórias contra as mulheres, poucos realmente implementaram o disposto no art. 2º da Convenção, como o caso do Brasil, que permite somente em algumas hipóteses, aprisionando o corpo e a escolha da mulher pela imposição do Estado e da legislação.

A Convenção firmou acordos sobre família e reprodução, onde os Estados deveriam criar métodos para realização. Posteriormente, houve espaço para que a mulher decidisse sobre a quantidade de filhos. Porém, o Brasil ratificou a Convenção com reservas. Com a Constituição Federal de 1988, onde houve o reconhecimento sobre a igualdade de gêneros,

⁵ ESPINOZA, Olga. apud NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, pp. 52/53.

⁶ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p.54.

⁷ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p.57.

especificamente na relação conjugal, o governo brasileiro ratificou integralmente o texto da Convenção, retirando-lhe as reservas.⁸

1.1.3 - Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos de Viena

A Conferência foi realizada em Viena, em 1993, sendo a Segunda Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos e afirmou a importância do reconhecimento mundial sobre a igualdade entre homens e mulheres, pedindo a todos os países que ratificassem a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, de 1979. A Conferência enfatizou a importância da democracia que detém o poder de determinar seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais através da participação popular e proteção dos direitos humanos. A respeito da igualdade de gênero, a Conferência enfatizou, em várias passagens, a necessidade dos países em adotar medidas para o combate da discriminação entre os sexos. De acordo com NASCIMENTO FILHO:

Em seu preâmbulo, a Carta das Nações Unidas, ao “reafirmar a fé nos Direitos Humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana e na igualdade de direitos de homens e mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas”, revela preocupação com “as várias formas de discriminação e de violência a que as mulheres continuam a estar expostas por todo o mundo”, chama a atenção para a inalienabilidade, integralidade e indivisibilidade dos e com os direitos das mulheres, ao afirmar que “os Direitos Humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma parte inalienável, integral e indivisível dos Direitos Humanos universais. A participação plena das mulheres, em condições de igualdade, na vida política, civil, econômica, social e cultural, aos níveis nacional, regional e internacional, bem como a erradicação de todas as formas de discriminação com base no sexo, constituem objetivos prioritários da comunidade internacional.”⁹

O art. 40 da Conferência prevê que “os órgãos de monitoramento dos tratados devem disseminar informações necessárias que permitam às mulheres fazerem uso mais efetivo dos procedimentos de implementação existentes, com o objetivo do pleno e equânime exercício dos direitos humanos e da não-discriminação.”¹⁰

1.1.4 - Conferência Internacional Sobre População e Desenvolvimento do Cairo

No ano 1994, os direitos reprodutivos foram afirmados como direitos humanos por 184 Estados. Em decisão inédita, houve o reconhecimento do direito da decisão feminina sobre a reprodução como direito fundamental. Nos termos do art. 4º da Conferência:

Promover a equidade e a igualdade dos sexos e os direitos da mulher, eliminar todo tipo de violência contra a mulher e garantir que seja ela quem controle sua própria fecundidade são a pedra angular dos programas de população e desenvolvimento. Os

⁸ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 57.

⁹ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 62.

¹⁰ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 63.

direitos humanos da mulher, das meninas e jovens fazem parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A plena participação da mulher, em igualdade de condições na vida civil, cultural, econômica, política e social em nível nacional, regional e internacional e a erradicação de todas as formas de discriminação por razões do sexo são objetivos prioritários da comunidade internacional.

A Conferência ratificou o entendimento de que cabe exclusivamente às mulheres o direito individual de decidir em relação à maternidade, e que o Estado é responsável para providenciar todos os meios para a concessão desse direito. Contudo, apesar dos avanços relativos aos direitos reprodutivos foi a pressão do movimento feminista que concedeu a legitimação¹¹. Ainda segundo NASCIMENTO FILHO:

A Conferência conferiu destaque à discussão acerca da promoção das relações de gênero, visando o respeito à igualdade e à satisfação das necessidades educacionais das mulheres adolescentes, de modo a permitir que estas lidem de forma positiva e responsável com sua sexualidade.¹²

Através da Conferência de Viena, por meio do Programa de Ação, foram reconhecidos os direitos reprodutivos com a definição de Saúde Reprodutiva, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desta forma, foi reconhecido que a Saúde Reprodutiva está ligada com a saúde física, mental e social, com a segurança de uma vida sexual e a capacidade da decisão sobre a reprodução, bem como o direito para o livre exercício. Os direitos reprodutivos são conceituados pelo Programa de Ação como “certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, documentos internacionais concernentes aos direitos humanos e outros relevantes documentos consensuais das Nações Unidas”, abarcando o “reconhecimento do direito básico de todos os casais e indivíduos decidirem livre e responsabilmente o numero de filhos e o espaçamento entre eles, tendo informações e métodos para efetivar tais decisões, no sentido de atingir o mais elevado padrão de saúde reprodutiva e sexual” e salientam a inclusão, no rol de tais direitos, o de “tomar decisões concernentes à reprodução, livres de todas as formas de discriminação, coerção e violência, como expresso nos documentos relativos aos direitos humanos.”¹³

1.1.5 - Quarta Conferência Mundial Sobre Mulheres de Beijing

Em setembro de 1995, cerca de quarenta mil pessoas se reuniram em Beijing, na China, para a realização da Quarta Conferência Mundial Sobre Mulheres, representando 189

¹¹ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 65/66.

¹² NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 66.

¹³ PIOVESAN apud NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 66.

países. O evento é considerado o mais importante sobre a temática dos direitos humanos das mulheres e foi responsável pelo fortalecimento da condição feminina ao redor do mundo.

A Plataforma de Ação de Beijing assegurou os mesmos conceitos mencionados na Conferência do Cairo, sobre saúde reprodutiva e direitos reprodutivos, assumindo como princípio básico a opção livre e informada e o direito de não sofrer discriminação com relação a vida sexual e reprodutiva.¹⁴

Importante destacar o parágrafo 89 do art. IV da Plataforma de Ação de Beijing, que dispõe:

A mulher tem o direito de desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental. O gozo deste direito é essencial para sua vida e seu bem-estar, e para sua capacidade de participar em todas as esferas da vida pública e privada. A saúde não é só a ausência de enfermidade ou moléstia, mas sim um estado de pleno bem-estar físico, mental e social. A saúde da mulher inclui o seu bem-estar: emocional, social e físico; contribuem para determinar sua saúde tanto fatores biológicos quanto o contexto social, político e econômico em que vive. Contudo, a maioria das mulheres não goza de saúde nem de bem-estar. O obstáculo principal que impede a mulher de alcançar o mais alto nível possível de bem-estar é a desigualdade entre a mulher e o homem e entre mulheres de regiões geográficas, classes sociais e grupos indígenas e étnicos diferentes. Em foros nacionais e internacionais, as mulheres têm ressaltado que a igualdade, inclusive na distribuição das obrigações familiares, o desenvolvimento e a paz são condições necessárias para que possam gozar de ótima saúde durante todo o seu ciclo vital.¹⁵

A Conferência de Beijing, quando afirmou nesse trecho que “os direitos sexuais e reprodutivos constituem parte inalienável dos direitos humanos, universais e indivisíveis”, assegura que tais direitos são exclusivos das mulheres, onde somente elas têm o poder de tomar decisões acerca de sua sexualidade e outras pessoas não deveriam interferir nesse processo de escolha. Para NASCIMENTO FILHO:

A Plataforma de Ação recomenda que os países considerem a possibilidade de revisar as leis que estabelecem medidas punitivas contra as mulheres que praticam abortos ilegais. Tal recomendação é um avanço, se considerarmos que a Conferência do Cairo, malgrado tenha reconhecido ser o aborto um problema de saúde pública, portanto, uma ameaça à vida das mulheres, não salientou as legislações criminais que até hoje vigoram em alguns países e que incriminam mulheres pela prática do aborto fora dos casos previstos em tais normas.¹⁶

De acordo com BETÂNIA:

“A noção de direitos reprodutivos se constrói a partir da prática política das mulheres e a sua demanda na esfera reprodutiva. Para ela, a expressão direitos reprodutivos é recente e pode ser compreendida como uma redefinição do pensamento feminista sobre a liberdade reprodutiva. Para isto, dois momentos foram

¹⁴ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 68.

¹⁵ PIOVESAN apud NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p. 62, p. 68.

¹⁶ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, pp. 69/70.

fundamentais: O Tribunal Internacional do Encontro sobre Direitos Reprodutivos (Amsterdã, 1984), quando se dotou a expressão como uma forma de ampliar o significado das ações e também como estratégia política para a internacionalização da luta. A Conferência das Nações Unidas pela Década das Mulheres (Nairobi, 1985), quando a promoção dos direitos reprodutivos “como uma aquisição fundamental das mulheres para uma posição justa na sociedade”, se converte em um objetivo universal das ativistas feministas.¹⁷

MATAMALA, coordenadora adjunta no Chile da RSMLAC - Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, assinala o seguinte em relação ao tema da demografia ao desenvolvimento, incluídos os direitos humanos:

Há várias décadas, as sucessivas conferências internacionais sobre população e desenvolvimento dos direitos humanos e da mulher até chegar ao Cairo e Beijing, foram ampliando as visões referentes à sexualidade e à reprodução humana. A partir disto, foram construídos novos discursos que explicitaram os requisitos, as bases para a ação e a orientação das vontades políticas que são necessárias para que se realize o bem-estar sexual e reprodutivo das pessoas, principalmente, das mulheres. As noções de saúde sexual e reprodutiva, sem dúvida, abriram caminho para a atualização dos direitos humanos nestes campos.¹⁸

Para PETCHESKY¹⁹, os direitos reprodutivos, definidos como “a capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir se, quando e com frequência”, foram incorporados na gramática dos direitos humanos mediante os documentos do Cairo e Beijing. Além, disso, a frase “respeito pela integridade da pessoa” foi introduzida para substituir qualquer referência à “integridade física” ou do corpo, em qualquer de suas formas (pois algumas feministas temiam que fosse aplicada ao feto). Os documentos de Cairo e Beijing resumem a construção do conhecimento e a consciência coletiva de importantes setores da sociedade civil, os governos e os organismos internacionais, como também os consensos a respeito da orientação e do conteúdo das políticas que devem ser impulsionadas.

1.1.6 - Sobre os avanços, obstáculos e desafios dos tratados internacionais

PIMENTEL²⁰ afirma que no âmbito internacional, as Recomendações Gerais dos Comitês de Vigilância dos Tratados das Nações Unidas sobre o tema de saúde reprodutiva e sexual são bastante progressistas e oferecem um marco legal, sendo que:

¹⁷ BETÂNIA apud PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 156.

¹⁸ MATAMALA apud PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 156.

¹⁹ PETCHESKY apud PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 157.

²⁰ PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p.159/160.

- 1) Reconhecem que os direitos reprodutivos e sexuais são um tema de justiça social, não apenas de saúde.
- 2) Começam a considerar as condições sociais fundamentais que resultam nas violações dos direitos reprodutivos e sexuais.
- 3) Estabelecem padrões importantes, por exemplo, um marco para o direito à saúde que não existia antes.
- 4) Começam a reconhecer a indivisibilidade dos direitos humanos, especificamente os direitos reprodutivos e sexuais, e como violação dos mesmos implica e afeta todos os direitos reprodutivos (a saúde e os direitos civis e políticos).
- 5) Reconhecem a progressiva habilidade do movimento de mulheres para utilizar instrumentos internacionais, desde documentos e conferências e convenções das Nações Unidas, até sentenças dos Tribunais Regionais e Internacionais e os Relatórios Sombra.

PIMENTEL ressalta ainda que existem diversas limitações quanto ao reconhecimento dos direitos reprodutivos e sexuais por parte dos Comitês de Vigilância dos Tratados de Direitos Humanos sobre Saúde Reprodutiva e Sexual. Vale mencionar algumas das principais limitações que a autora descreve:

- 1) Não se têm aplicado as Recomendações Gerais de forma sistemática.
- 2) Ainda há uma divisão entre o direito à saúde e os direitos civis e políticos.
- 3) As violações dos direitos reprodutivos e sexuais não são identificadas como discriminação contra a mulher, e por isto não atacam as causas fundamentais das mesmas.
- 4) As recomendações feitas aos Estados-parte, às vezes são frágeis; não são específicas nem concretas (talvez isto obedeça a uma falta de informação ou de análise).
- 5) Falta de implementação em nível nacional.

A autora ainda menciona que no âmbito regional da América Latina e do Caribe, não pode negar que formularam políticas, aprovaram leis e elaboraram programas de caráter progressista. Portanto, a vontade política dos governos para torná-las efetivas – o que implica conceder recursos e pôr em prática as mudanças enunciadas – não corresponde à importância das necessidades e urgência apresentadas pela realidade, que foram acolhidas pelos acordos do Cairo e Beijing.

Para PADJIRIARJIAN:

A partir das conferências do Cairo e Beijing, a comunidade internacional passa a reconhecer expressamente o aborto em condições inseguras (empírico) como um

grave problema para a saúde pública e recomenda aos governos, que considerem a possibilidade de reformar as leis que estabelecem medidas punitivas contra as mulheres que se submeteram a abortos ilegais, assim como de garantir para as mulheres, em todos os casos, o acesso a serviços de qualidade para o tratamento das complicações derivadas dos abortos.²¹

Ao ratificar a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (ONU, 1979 – CEDAW) os governos passam a contar em seus ordenamentos jurídicos como o conceito de “discriminação contra a mulher”, estabelecido no artigo 1º da CEDAW. O mencionado artigo, segundo PIMENTEL, estipula que:

[...] A expressão “discriminação contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha o objetivo ou consequência de prejudicar ou anular o reconhecimento, benefício ou exercício, por parte da mulher, independentemente de seu estado civil e sobre a base da igualdade de homens e mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outra esfera.²²

PIMENTEL²³ ainda afirma que “cabe citar a Recomendação Geral do Comitê de Monitoramento da CEDAW”: Recomendação Geral Nº 19 - inclui na definição de discriminação contra a mulher, do art. 1º da CEDAW, a violência contra a mulher. Ao incorporar esta norma internacional em seus ordenamentos jurídicos internos, os governos também assumem o dever de: (artigo 2º, letras “f”, e “d” da CEDAW):

- Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher.
- Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher.

PIMENTEL defende²⁴ que ao ratificar a Convenção Interamericana para prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher (OEA, 1994 – Convenção de Belém do Pará), os Governos se obrigam legalmente a adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas que tenham como objetivo a eliminação de todas e cada uma das formas de

²¹ PADJIRIARIAN apud PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p.163.

²² PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 163.

²³ PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 164.

²⁴ PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p.164.

violência contra a mulher, inclusive abolindo leis e regulamentos vigentes que respaldem a persistência e a tolerância da violência contra a mulher (Artigo 7, letra e” da Convenção de Belém do Pará).

De acordo com a Convenção de Belém do Pará, o direito que toda mulher possui de viver livre de violência compreende o direito de estar livre de todas as formas de discriminação (artigo 6, letra “a”). Portanto, considera-se que a criminalização do aborto como uma forma de discriminação contra a mulher, restringindo o exercício de seus direitos humanos e liberdades fundamentais, em termos que estão definidos no artigo 1º da CEDAW. De acordo com esta interpretação, a criminalização do aborto fere tanto a CEDAW como a Convenção de Belém do Pará, por constituir-se de uma forma de tolerância e perpetuação do Estado na discriminação e na violência contra a mulher.

NASCIMENTO FILHO conclui que é imprescindível que os direitos das mulheres sejam reconhecidos e afirmados pelos Estados acerca dos direitos reprodutivos e sexuais, pois somente dessa forma, que será garantido o reconhecimento com a prática de tais direitos, e poderemos alcançar a igualdade de fato e de direito entre os gêneros²⁵.

1.2 - A discussão sobre a legalização e descriminalização do aborto pelos movimentos feministas no Brasil

BARSTED, em seu artigo “Legalização e Descriminalização: 10 Anos de Luta Feminista”, explica como ocorreu a evolução da pauta da legalização e descriminalização do aborto no Brasil na década de 80 e 90 e como os movimentos feministas foram importantes para as conquistas acerca dos direitos reprodutivos das mulheres. Utilizaremos este artigo para compreendermos o cenário na qual as mulheres viviam acerca dos seus direitos reprodutivos. Segundo a autora,

[...]os movimentos feministas mundiais foram importantíssimos para os debates acerca dos direitos reprodutivos das mulheres, que foram capazes de mudanças e alterações nas legislações. As mulheres passaram a ficar atentas sobre a importância de libertarem seus corpos e suas escolhas acerca da sexualidade e reprodução das amarras do Estado e de uma sociedade patriarcal e viram que somente elas arcaíam sozinhas com o ônus de uma decisão pela gravidez e contracepção.²⁶

A questão do aborto no Brasil surge no bojo de um movimento social cuja história se inicia no interior de uma sociedade marcada por uma ditadura militar extremamente repressora. Em contraposição, no Brasil, na década de 70, não se tratava de ampliar a

²⁵ NASCIMENTO FILHO, João Batista do. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto**. Juruá Editora, Curitiba, 2013, p.50

²⁶ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.1.

democracia, mas, sim, de conquistá-la. Igualdade, liberdade, autonomia do indivíduo, cidadania, delimitação do poder do Estado não faziam parte de nossa tradição política.

Assim, “o feminismo, assim como outros movimentos sociais, surge e se fortalece, no período autoritário, trazendo novas demandas sociais e questionando as relações de sexo e raça, dentre outras, que, até então, estavam ofuscadas e englobadas na questão das classes sociais”²⁷. A luta pelo direito ao aborto no Brasil está no centro da contestação contra a interferência do Estado no corpo feminino e contra a justificativa moral e religiosa sobre o corpo da mulher por parte dos setores religiosos e do moralismo da sociedade, ressaltando os próprios setores de esquerda, que viam a questão do aborto sob um viés “pouco relevante” socialmente. A questão do aborto foi, ao longo da década de 80, discutida com vários assuntos que lhe deram legitimidade, a partir de diferentes discursos. Em primeiro lugar, o direito ao aborto foi defendido como um direito inerente à autonomia da vontade do indivíduo quanto a questões que dizem respeito a seu corpo. Síntese dessa postura é o slogan “Nosso Corpo Nos Pertence”.

A defesa do direito ao aborto teve também como argumento a questão da proteção à saúde da mulher. Sendo o aborto um dado da realidade, face às situações econômicas e sociais ou face a uma espécie de cultura feminina que inclui a prática do aborto na vivência do ciclo reprodutivo das mulheres, evidenciava-se a necessidade de fazer com que, através da legalização, as sequelas do aborto clandestino fossem eliminadas e a proteção à saúde da mulher fosse um valor maior do que a proteção a uma vida em potencial²⁸. Vale ressaltar que as maiores vítimas de sequelas de abortos clandestinos são as mulheres pobres. Nesse sentido, a posição contrária à legalização do aborto foi considerada como uma postura conservadora, reacionária, que penalizava as mulheres das classes populares que não dispõem de recursos para ter acesso às clínicas clandestinas que oferecem um padrão de atendimento seguro.

Outra questão que se articula à defesa do direito ao aborto é o avanço da ciência na detecção das anomalias fetais. Quando, em 1940, o legislativo se preocupou em criar permissivos legais por motivo da honra da gestante ou preocupado com a sua vida, ainda não existia a tecnologia dos exames pré-natais que possibilitariam verificar a existência de anomalias fetais graves. Portanto, colocava-se, ainda, a necessidade de se desvincular a

²⁷ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.1.

²⁸ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.2.

questão do aborto da questão exclusivamente religiosa, assumindo o Estado uma posição laica a esse respeito²⁹.

Como menciona BARSTED³⁰, na procura de alianças, os movimentos feministas se depararam com os limites de seus apoios face às conjunturas políticas do país e à dificuldade em discutir questões da sexualidade com a sociedade. Alguns setores da Ordem dos Advogados do Brasil - por exemplo, a Seccional do Rio de Janeiro - se posicionaram ao lado dos movimentos feministas (mas a cúpula nacional dessa instituição preferiu não se posicionar). O mesmo ocorreu com os Conselhos Regionais de Medicina - poucos foram os aliados e os opositores, e muitos foram os que se permaneceram em silêncio. Alguns partidos políticos incluíram em suas plataformas a defesa do direito ao aborto. Mas para tornar viável esse direito, a atuação partidária dos aliados foi fraca. Os aliados foram os advogados, parlamentares e médicos, e não as instituições. Somente no início da década de 90 o Conselho Federal de Medicina assume, publicamente, a defesa do aborto para anomalia fetal grave.

Por outro lado, os opositores não foram tantos, mas dotados de grande influência e poder: a Igreja Católica, através de sua rede nacional de seguidores e de sua influência na grande imprensa e nos setores governamentais; os parlamentares evangélicos através de seus mandatos legislativos; alguns setores da imprensa mais conservadora e alguns Conselhos Regionais de Medicina³¹

1.2.1 - A discussão do aborto no Brasil: quando o debate começou a se intensificar

A discussão do aborto, enquanto fato social, teve início na década de 70, com a realização de alguns estudos acadêmicos na área de saúde pública. Dentre esses trabalhos destacam-se os de Milanesi (1970), Falconi (1975) e Martine (1975).

Como destaca BARSTED³², o trabalho de Milanesi considerava o aborto provocado ou voluntário como um problema de saúde pública, e demonstrava a incidência de hospitalizações decorrentes de sequelas e as práticas rudimentares de aborto provocado. Segundo Milanesi, face a alta incidência do aborto provocado, havia uma institucionalização informal deste recurso e uma grande participação de médicos nos procedimentos de aborto.

²⁹ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, pp.2/3.

³⁰ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.3.

³¹ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.3.

³² BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.4.

Dentre suas conclusões, sugeria um maior rigor quanto ao cumprimento da ética profissional dos médicos.

Já Falconi destacou a relação entre aborto provocado e incidência de hospitalização em decorrência de sequelas, se posicionando, assim, como Milanesi para desestimular a prática dos abortos voluntários devido ao grande risco a vida da mulher.

Martine pesquisou os comportamentos sobre planejamento familiar e verificou através da alta incidência, que a prática do aborto era quase que a única acessível às mulheres de baixa renda.

De acordo com as duas primeiras pesquisas, tais estudos revelaram e divulgaram, pela primeira vez, dados estatísticos sobre a incidência do aborto nas camadas populares. Porém, seus resultados ficaram restritos ao público médico e acadêmico.

As questões relacionadas às pautas feministas, especificamente do aborto, eram temas considerados transplantados de outros contextos sociais. A questão do aborto, enquanto tema político, surge de forma tímida no cenário público a partir da eclosão do movimento feminista no Brasil.

Em 1975, dentro de um cenário político e social de intensa repressão, um grupo de mulheres organizou, no Rio de Janeiro, durante uma semana, um seminário sobre o papel e o comportamento da mulher na sociedade brasileira, sob favorecimento da ONU e da ABI. Ao discorrer sobre a questão da mulher brasileira, o seminário diagnosticou a condição feminina no país e constituiu-se no primeiro momento do debate público sobre o feminismo no Brasil.

Tendo em vista a participação quase unânime de mulheres com militância em grupos de esquerda na organização do seminário e na elaboração desse documento, é inequívoca a intenção desse grupo organizador em dialogar com os outros grupos de oposição à ditadura, se legitimando como mais um movimento de contestação ao regime militar³³. O estatuto do Centro da Mulher Brasileira do Rio de Janeiro, que foi criado quase que imediatamente após o seminário de 1975, não imprimia as palavras feminismo ou feminista em seu texto e não fazia qualquer referência ao aborto.

Duas vertentes definiram os grupos de mulheres: de um lado, a pauta de reivindicações priorizava a luta jurídica e trabalhista, bem como a luta por creches - esses eram os assuntos dos jornais do movimento, como “Nós Mulheres”, “Brasil Mulher” e os boletins do Centro da Mulher Brasileira do Rio de Janeiro. Outro lado enfatizava a questão da sexualidade, do aborto, da contracepção e a crítica à assimetria sexual na sociedade e na

³³ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.5.

organização da família. Embora as duas vertentes tivessem vínculos com os movimentos políticos de esquerda, apenas a primeira tinha reconhecimento e importância política. Ou seja, a discussão do aborto nos movimentos de esquerda ainda tinha grande dificuldade de ser debatida, pois ainda não obtinha devida importância em contraposição com outras pautas dos movimentos por direitos.

A existência dessas distintas formas do feminismo pode ser remetida aos impasses e questões colocados pela ditadura, em plena vigência do AI-5, onde havia sonegação de direitos, repressão política, censura, arrocho salarial, suspensão do habeas corpus, dentre outras. Todas essas pautas dos movimentos feministas eram discutidas em plena vigência do AI-5. Ao mesmo tempo em que as mulheres lidavam com questões relacionadas aos direitos trabalhistas e falavam sobre sexualidade, contracepção, aborto, demanda por creches e melhorias, tinham que encarar um cenário político extremamente repressor.³⁴

Para as questões específicas da condição feminina, outro impasse se destacava. O que era mais importante: a luta pelo direito à creche ou pelo direito ao aborto? A postura ideológica da esquerda contra a ditadura gerava algumas questões relacionadas ao tema - teriam as mulheres operárias preocupações com a sua sexualidade, ou o prazer sexual era tema apenas para as mulheres burguesas e intelectuais? No Rio de Janeiro, o Centro da Mulher Brasileira evitava posicionar-se oficialmente em relação ao aborto, para não ter problemas com a Igreja Católica (grande aliada na luta contra a repressão) e em relação ao planejamento familiar (para não entrar em divergências com a esquerda), apesar de muitas de suas associadas terem posições abertas a respeito de ambas as questões.

De certa forma, o movimento feminista, na década de 70 deparou-se com alguns problemas que diziam respeito à sua identidade: deveria se subordinar aos aliados de esquerda e restringir suas demandas às questões do trabalho, creche e igualdade legal ou deveria se manter autônomo, com posições independentes e ampliar seu leque de reivindicações, incluindo as questões da sexualidade, da contracepção, do aborto e da violência contra a mulher?³⁵

As contradições do movimento na definição de uma identidade se explicitaram em fins da década de 70 em diversos encontros e publicações por todo o Brasil. Como, por exemplo, em 1978, no Rio de Janeiro, quando um grupo de feministas rompeu com o Centro

³⁴ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.5.

³⁵ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.6.

da Mulher Brasileira e lançou um manifesto reivindicando espaço para os temas considerados tabus, dentre eles as questões da sexualidade e do aborto.

A descompressão política do regime autoritário possibilitava, por outro lado, uma maior democratização dentro dos grupos de esquerda, permitindo que o movimento feminista assumisse questões não privilegiadas. A democratização do espaço interno permitiu que todas as questões passassem a ter a mesma legitimidade. Dessa forma, foi a partir da década de 80 que o movimento feminista passou a assumir publicamente a questão do aborto. E evidentemente, em termos cronológicos, o processo se deu de forma diferenciada nas distintas regiões do Brasil. Mas, de um modo geral, foi somente a partir dos anos 80 que a questão do aborto passou a ser discutida publicamente pelos movimentos feministas.

1.2.2 - O debate sobre o aborto na década de 80 no Brasil

A prisão, no Rio de Janeiro, em 1980, de pacientes, enfermeiras e médicos em uma clínica em Jacarepaguá, acusados da prática do aborto, levou um grupo de feministas a fazer manifestações na porta da delegacia e em frente ao Palácio da Justiça, no centro da cidade. Tal manifestação teve grande repercussão na imprensa. Segundo MELLO,

[...] a partir deste fato, foi organizada uma campanha nacional pela descriminalização do aborto. A estratégia seguinte foi a de redigir um panfleto: 'Mulheres, chegou a hora de luta pelo aborto livre' que passou a ser distribuído, semanalmente, nas feiras livres. Tais panfletagens permitiram às militantes feministas conhecer a reação da maioria silenciosa das mulheres, face à questão.³⁶

Esse acontecimento dos grupos feministas, de levar a questão do aborto para as ruas e para a imprensa, significava uma ruptura com alguns tradicionais aliados na luta contra a ditadura, dentre eles a Igreja Católica. A reação da Igreja veio sob diversas formas na grande imprensa, ameaçando de excomunhão aquelas que defendessem o aborto.

Importante destacar um acontecimento que ocorreu em frente a uma igreja, no bairro de Copacabana, onde através de terminais de ônibus, no Rio de Janeiro, algumas feministas entrevistavam a população e perguntaram sobre o posicionamento do aborto através do voto nas urnas. Elas mencionavam duas questões referentes ao tema: a primeira era se a pessoa era contra ou a favor o aborto, e segunda era se a pessoa achava que a mulher que provocou um aborto deveria ser presa. Através do resultado, vale destacar duas opiniões: a maioria posicionou contra o aborto, porém, quase todos os que participaram da pesquisa pública (homens e mulheres) não concordavam com a punição legal devido a prática do aborto. Ou seja, não consideravam que a prática deveria constituir-se de um crime e que

³⁶ MELLO, apud BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.7.

deveria receber a punição do Estado. Contudo, conclui-se que a censura ao aborto se trata de uma censura unicamente moral e religiosa. As feministas que participaram dessa votação demonstravam claramente que a pauta não era a defesa do aborto, mas defender a sua descriminalização, ou seja, deixar de ser considerado crime previsto no Código Penal.

Em 1980, aconteceu um caso que trouxe conhecimento público e destaque na imprensa carioca. O de J., menor de 12 anos. O Jornal do Brasil noticiou que a menor de idade foi estuprada pelo padrasto. A mãe da menor tentou conseguir a permissão médica para a realização do procedimento do aborto, garantia prevista em lei. Esse caso mostrou outra realidade, mesmo quando há a garantia legal em situações não puníveis (como a gravidez resultante de estupro e gravidez que acarrete risco de vida para a mãe), a prática do aborto era negada pelos médicos. O Juiz Liamar Barbalho, responsável pelo caso, emitiu um despacho solicitando que o médico realizasse o procedimento na vítima, porém, ninguém quis fazer, tudo porque o responsável receberia a fama de aborteiro.³⁷

No mesmo ano de 1980, em São Paulo, a questão do aborto foi discutida pela Frente de Mulheres Feministas com a publicação do livro “O que é o aborto? ”, das autoras Carmem Barroso e Maria José Carneiro da Cunha. Na referente obra, houve a discussão do aborto por diversas vertentes: social, moral, legal, demográfico, com a apresentação de dados sobre os aspectos médicos e as alegações das mulheres que praticaram. O livro destaca que:

[...] é razoável supor que a legalização do aborto pode contribuir para a melhoria das condições de saúde das mulheres, especialmente as pobres, que, atualmente, põem em risco suas vidas ao praticar o aborto em condições extremamente precárias. Neste sentido é que se afirma que opor-se à sua legalização significa assumir uma posição conservadora que resulta na manutenção de mais um privilégio para as classes economicamente mais favorecidas.³⁸

Em 1980, o deputado João Menezes - que em 1975, apresentou o projeto de descriminalização do aborto ao Congresso Nacional, submeteu ao poder legislativo federal um projeto para ampliar os permissivos legais com mais dois casos: os de anomalia fetal e a situação social da mulher gestante. Apesar do projeto ter sido rejeitado, o projeto serviu para o movimento feminista como uma base para a importância de lutar no legislativo pela descriminalização e garantir a ampliação dos casos permitidos, o que a longo prazo poderia ser compreendido como um direito ligado a autonomia da mulher sobre seu corpo.

³⁷ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.9.

³⁸ BARROSO e CUNHA apud BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 11.

A advogada feminista Romy Medeiros apresentou em 1982 uma tese defendendo a descriminalização do aborto na conferência nacional da OAB, mas não teve apoio, onde o presidente do conselho federal da OAB, deputado Bernardo Cabral, avaliou que sua tese seria rejeitada na plenária. Contudo, as advogadas feministas assumiram nessa mesma época a proposta de levar a tese sobre a descriminalização do aborto para as seccionais estaduais da OAB. Em relação à conferência defendida pela advogada Romy, o jornal *Mulherio*, de 1982, descreve: "... a polêmica quase terminou em luta corporal[...]. Alguns juristas acusaram a autora da tese de dividir as atenções e tentar rachar a OAB". Em entrevista ao mesmo jornal, Romy declarava que "[...] o aborto bate nas batinas dos padres e para a OAB problema do povo é só constituinte. E as mulheres que morrem, não são povo?"³⁹

Zulaiê Cobra Ribeiro, advogada de São Paulo que estava presente à conferência, relata para *Mulherio* que "[...] enquanto se discutiam teses sobre Lei de Segurança Nacional, Constituinte, justiça agrária, direitos trabalhistas, havia consenso. Mas, quando chega a hora de se falar em igualdade legal entre os sexos, a conversa muda de tom e se fala da proteção à vida do feto, mas não se levam em conta os milhares de mulheres que morrem ou ficam mutiladas em consequência do aborto clandestino que vem ocorrendo em grande escala".⁴⁰

As mulheres resolveram se unir e iniciar em 1982 uma conversa com os partidos políticos, principalmente, com as mulheres candidatas para as eleições daquele ano. Essa conversa foi registrada pelo jornal *Mulherio*, com entrevistas as candidatas Lucia Arruda (PT-RJ), Heloneida Studart (PMDB-RJ), Maria Tereza Amaral (PDT-RJ), Ruth Escobar (PMDB-SP), Olara Sharf (PT-SP) e Lidice da Mata (PMDB-BA). Foi questionado para cada uma delas as suas posições referentes ao aborto e, apesar de algumas divergências, todas eram favoráveis à legalização, destacando a questão da saúde pública como principal argumento, em especial da mulher pobre.

No mesmo ano de 1982, foi formado o Alerta Feminista Para as Eleições, no Rio de Janeiro, onde vários grupos de mulheres produziam e encaminhavam as demandas aos partidos políticos, destacando a reivindicação pela legalização do aborto. Após algumas tentativas, alguns desses partidos incluíram essa demanda em suas plataformas políticas.

O ano de 1983 foi considerado como um ano de grande importância para à luta pela legalização do aborto, devido diversos encontros que ocorreram. Em março de 1983, no Rio de Janeiro, foi realizado um encontro sobre saúde, sexualidade, contracepção e aborto,

³⁹ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.12.

⁴⁰ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p.13.

organizado pela Casa da Mulher do Rio de Janeiro, Grupo Ceres, Coletivo de Mulheres do Rio de Janeiro, Projeto Mulher do IDAC e Grupo Mulherando. Esse encontro definiu um destaque sobre a discussão pública do aborto no Brasil. Durante três dias, 300 mulheres, representantes de 57 grupos do país e parlamentares, se reuniram para debater sobre a questão do aborto. A partir desse encontro foi lançado o dia 28 de setembro como Dia Nacional da Luta Pelo Direito ao Aborto⁴¹.

Para Mulherio, "[...] o mais importante, foi a maturidade do debate, que abriu a luta comum em torno da necessidade de as mulheres terem controle de seu próprio corpo". No documento final desse encontro, escrito por Zuleika Alembert, da Frente de Mulheres Feministas de São Paulo, havia a seguinte demanda:

[...] Direito ao aborto como última medida para resolver o caso de uma gravidez indesejada. Ampla campanha de esclarecimento sobre a questão do aborto deveria ser feita incluindo os perigos que ele acarreta para a saúde da mulher, se realizado sem assistência médica. Sua gradativa liberação deverá compreender total assistência ginecológica gratuita, incluindo-se a prática do aborto nos serviços de assistência médica oferecida pela previdência social. Somente uma política assim considerará a mulher como sujeito e não objeto. E, por isso mesmo, será ela apoiada e defendida, pois, mais do que nunca, estamos conscientes: nosso corpo nos pertence!⁴²

Esse encontro estimulou para outros grupos feministas a imprimirem, em maio de 1983, um boletim sobre questões de saúde, sexualidade e aborto. O boletim recebeu o nome de “Sexo Finalmente Explícito”, tendo uma tiragem de 5.000 exemplares.

Ainda em 1983, o jornal Mulherio publicou diversas matérias relacionadas ao aborto e com isso houve uma ampliação nos debates sobre o assunto, principalmente sobre a sexualidade feminina, considerada um tabu.

Também, em 1983, a Casa da Mulher de São Paulo, o CIM - Centro de Informação da Mulher, o SOS - Sexualidade e Política, o Pró-Mulher, a União de Mulheres, a Frente de Mulheres Feministas, o Grupo Ação Lésbico-Feminista, o Grupo do Conselho Estadual da Condição Feminina definiram uma pauta de reivindicações que incluía:

[...] aborto livre e gratuito para as mulheres que o desejarem quando não conseguirem evitar uma gravidez indesejada. Orientação à mulher para que o aborto não seja entendido como método contraceptivo. Enquanto existir aborto clandestino, atendimento condigno à mulher que necessite de hospitalização por causa de complicações de um aborto provocado⁴³

⁴¹ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 14.

⁴² BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 15.

⁴³ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 15.

Importante destacar um fato que ocorreu em 1983: o projeto apresentado ao Congresso Nacional pela deputada federal Cristina Tavares (PMDB-PE), tratando da ampliação das possibilidades legais da prática do aborto. Como argumento, a deputada mencionava a necessidade de acabar definitivamente com a indústria do aborto, responsável um grande número de mortes e sequelas. Em 1985, no estado do Rio de Janeiro, por iniciativa da deputada Lúcia Arruda (PT-RJ), feminista atuante, a Assembleia Legislativa aprovou a lei nº 832/85, que obrigava a rede pública de saúde do estado a prestar atendimento à mulher nos casos de aborto previstos pelo Código Penal. Contudo, a lei teve curta vigência e sua revogação demonstra explicitamente que apesar do Estado brasileiro ter se separado da Igreja, constituindo um Estado Laico, o poder dessa instituição religiosa ainda detinha (e detém) grande influência aos assuntos relacionados com questões de sexualidade e moralidade. Em 1987, realizou-se em São Paulo o seminário nacional dos Direitos Reprodutivos, organizado pelo Coletivo de Mulheres Negras, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo e pela Dra. Elza Berquó, do CEBRA - Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Esse seminário foi realizado em três sessões grandes e abordou questões relacionadas à reprodução, critérios para a produção de pesquisas e para a utilização de contraceptivos e avanços científicos na detecção de anomalias fetais.⁴⁴

Argumentando sobre os avanços científicos para a detecção de anomalias fetais, o Dr. Thomaz Gollop, da Universidade de São Paulo, sugeriu a inclusão de um terceiro permissivo legal para a prática do aborto necessário, previsto no artigo 128 do Código Penal, com o seguinte texto: "Não se pune o aborto praticado por médico: III - Quando for diagnosticada doença fetal grave e incurável"⁴⁵.

Participando do mesmo seminário, o padre Júlio Munaro colocou a posição da Igreja Católica contrária, por questão de dogma, à indicação de aborto por anomalia fetal e definindo que:

[...] a mulher ou o casal que decidir fazer o exame pré-natal com a intenção de tirar a vida do feto caso se revele portador de deformação ou doença grave, procede contra uma pessoa e, conseqüentemente, contra seu direito à vida. A mesma afirmação vale para o profissional ou representante de instituições que se atreva a isto⁴⁶

O debate entre o padre Munaro e as feministas relatava a impossibilidade de construir um diálogo quando um dos lados tem como argumento uma defesa com base na

⁴⁴ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 15.

⁴⁵ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 18.

⁴⁶ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 19.

religião. Demonstra-se que a Igreja Católica no Brasil, sobre as questões que envolvem a sexualidade, detém grande poder de influenciar e definir a posição do Estado - que deveria assumir sua laicidade e não permitir argumentos religiosos para debater sobre leis e direitos. Porém, essa influência somente ocorre devido forças oponentes.

Em 1987, houve uma proposta de reforma do Código Penal. No mesmo ano foi autorizado pelo Ministro da Justiça, Paulo Brossard, a publicação no Diário Oficial, do anteprojeto do Código Penal - parte especial, elaborado em 1983, por comissão oficialmente designada. Na parte relativa aos crimes contra a vida, o texto que versava sobre o aborto visava ampliar a exclusão da ilicitude com "a hipótese de o nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais". Com isso, o artigo 128 do Código Penal passaria a permitir a inclusão do chamado aborto piedoso. E foi através desse projeto, que foi apresentado a exclusão da ilicitude do aborto em casos onde o nascituro apresentasse anomalias mentais.⁴⁷

Em 1987, iniciando os debates acerca da elaboração da nova Constituição Federal, os movimentos feministas passaram a se articular nacionalmente com intuito de definir uma estratégia sobre o direito ao aborto junto aos parlamentares. Houve nessa época uma polarização a respeito da discussão sobre a descriminalização do aborto no grupo de mulheres. De um lado, as feministas favoráveis à descriminalização sem a penalização no texto constitucional. Do outro lado, as vertentes conservadoras, sobressaindo às religiosas.

As feministas defenderam o posicionamento para que o tema do aborto não fosse especificado no texto constitucional, deixando a demanda de legalização para o momento que houvesse a revisão da legislação criminal. As feministas conseguiram, através de uma organização com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e grupos autônomos do país, modificar o texto proposto pelos grupos religiosos para o artigo 5º, da Constituição Federal, que mencionava "a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção". Ou seja, a parte final desse artigo, tal como consta no texto constitucional, refere-se somente à "inviolabilidade do direito à vida, à liberdade [...]".

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) é um órgão que atua no empoderamento nacional das mulheres. Esse Conselho organizou no ano de 1989, em Brasília, o encontro nacional Saúde da Mulher - Um Direito a ser conquistado, realizado em dependências do Congresso Nacional. O encontro permitiu discutir questões relacionadas à morbidade e mortalidade materna, assistência ao parto, o problema da cesariana, as questões

⁴⁷ idem

da contracepção, da esterilização e do aborto. O aborto foi um assunto discutido e tratado através das percepções de ética, política, lei e da medicina. O CNDM, após esse encontro, elaborou a Carta das Mulheres em Defesa de seu Direito à Saúde e sobre o aborto declarou-se:

- I. o aborto voluntário deve ser considerado um problema da saúde da mulher;
2. é preciso a imediata revogação de todos os artigos do Código Penal que definem o aborto como crime, considerando-se que a Constituição em vigor, em seu artigo 196, determina que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado;
3. o aborto voluntário deve ser atendido pela rede pública de serviços de saúde no âmbito federal, estadual e municipal.
4. é urgente a elaboração de um anteprojeto de lei contemplando os seguintes princípios:
 - a) a mulher tem o direito de interromper a gravidez;
 - b) o Estado é responsável pela assistência integral à saúde da mulher na rede pública, tendo em vista seu direito de conceber, evitar a concepção e interromper a gravidez;
 - c) o dia 28 de setembro é o Dia Nacional de Luta pela Descriminalização do Aborto.⁴⁸

A década de 80 pode ser considerada como uma década de intensa luta pelo direito ao aborto, pelos movimentos de mulheres sobre saúde e direitos reprodutivos. Defendendo a autonomia feminina, com o slogan “Nosso Corpo Nos Pertence”, os movimentos feministas tornaram a pauta sobre o aborto uma questão política. Quem de fato se aliou à questão do aborto foram poucos. Os Conselhos Regionais de Medicina, com algumas exceções, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos e centrais de trabalhadores e a elite intelectual progressista do país se tornaram indiferentes à luta feminista sobre o tema.

O Congresso Nacional não aprovou nenhum dos projetos apresentados sobre a matéria do aborto, mesmo com a representatividade política de parlamentares como Cristina Tavares, José Genoíno e Luiz Alfredo Salomão⁴⁹. As mulheres encontraram aliados e conseguiram vitórias nas questões do trabalho, direitos civis, assistência à saúde e violência doméstica, mas a luta pelo aborto foi barrada pelo moralismo, sobretudo com a influência religiosa do país.

1.2.3 - A Discussão do Aborto nos Anos 90

No início dos anos 90⁵⁰, houve algumas ações do movimento feminista pelo direito ao aborto. Aconteceram diversos questionamentos nas câmaras municipais, principalmente nas capitais dos Estados, para incluir nas leis municipais o direito ao atendimento público nas

⁴⁸ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos **Feministas**, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 20.

⁴⁹ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos **Feministas**, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 20.

⁵⁰ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos **Feministas**, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 20.

redes de saúde, em casos de aborto permitidos pela legislação. Em muitos municípios, esse direito foi conquistado sem encontrar a resistência da Igreja Católica. Mas vale mencionar que no Rio de Janeiro, em 1985, a Igreja manifestou-se contrária a lei nº 832/85, que assegurava esse direito.

Foi adotado com facilidade o direito ao atendimento para o aborto legal na rede pública de saúde, assim para os estados e municípios nas regiões do país, destacando aquelas onde o movimento feminista participou ativamente do processo legislativo no local. Essas conquistas originaram-se através do princípio de que normas municipais e estaduais podem ampliar direitos, desde que não colidam com a legislação federal.

A determinação que as feministas tiveram em atuar em conjunto com o legislativo nos estados e municípios permitiu a criação de uma regulamentação liberal para os casos previstos no artigo 128 do Código Penal. Contudo, após o encontro nacional Saúde da Mulher - Um Direito a ser conquistado, que foi realizado em Brasília, em 1989, a questão do aborto deixou de ser um assunto prioritário nas pautas dos grupos de mulheres.

Referente a área da saúde das mulheres, é importante mencionar que no início dos anos 90⁵¹ houve uma denúncia acerca da esterilização em massa. Esse fato originou-se devido posições pobres de argumentos que trouxessem esclarecimento sobre o problema. Os dados estatísticos indicavam altos índices da realização da esterilização feminina, mas os motivos dessa prática devem ser relativizados e analisados.

É importante esclarecer que diversos fatores levaram as mulheres a buscar essa prática irreversível, e um deles é decorre-se da não-implementação do PAISM - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Se fosse efetivado, possibilitaria que as mulheres tivessem o acesso a anticoncepcionais para evitar possíveis gestações indesejáveis. Outros fatores que as mulheres vivenciavam para a justificação da prática da esterilização estava relacionada com as dificuldades socioeconômicas; a penalização social que as mães sofriam no mercado de trabalho e com a dupla jornada. BARSTED ainda menciona:

[...] A inexistência de creches e equipamentos sociais que permitam criar filhos de forma digna; os novos padrões impostos pela mídia ou desejados pelas mulheres: a instabilidade das relações amorosas face à uma diminuição do moralismo quanto à multiplicidade de parceiros ao longo da vida; as diferenciadas estratégias de sobrevivência e projetos de vida; a dificuldade de contar com a cooperação do parceiro na questão da contracepção; [...] e tantas outras motivações que precisam ser pesquisadas para a compreensão do fenômeno da esterilização feminina no Brasil.⁵²

⁵¹ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 20.

⁵² BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, p. 23.

A dificuldade de avançar na questão do aborto relaciona-se também devido as novas tecnologias reprodutivas, que demonstram a necessidade de rever e analisar os papéis de gênero construídos e impostos socialmente às mulheres, destacando, por exemplo, o conceito da maternidade compulsória – que constitui que toda mulher gostaria e desejaria de ser mãe - e a autonomia sobre o corpo feminino em assuntos relacionados com a sexualidade e reprodução. Repensar sobre esses papéis de gênero que são construídos socialmente trata-se de um processo que esbarra com argumentos religiosos e moralistas sobre o corpo da mulher.

Segundo BARSTED,

Essas questões demonstram a necessidade de um debate público sobre a ética da ciência, sobre o poder dos médicos na sociedade moderna, sobre a posição da mulher face a processos que, em último caso, incidem sobre seu corpo. Por outro lado, essas questões podem gerar retrocessos quanto à importância do avanço científico ético e quanto à independência conseguida pelas mulheres em não serem objetos de um destino biológico inevitável, tanto para a concepção, quanto em relação à situação da infertilidade.⁵³

Contudo, vale ressaltar que há grupos católicos que discutiram a questão do aborto através de uma postura não dogmática (Católicas pelo Direito de Decidir, por exemplo), procurando refletir sobre as condições da vida das mulheres através de um posicionamento favorável frente à legalização. É inegável a influência que a Igreja Católica tinha perante o Estado, uma vez que este que não assumia sua laicidade.

É importante destacar também que na luta pelo direito ao aborto as mulheres perderam um grande canal de articulação nacional, que foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM. Apesar de continuar existindo formalmente, o CNDM acabou, de fato, em 1989, face ao processo de esvaziamento e desmantelamento daquele órgão, empreendido pelo Governo Federal. Esse foi um duro golpe, pois, pela primeira vez, o movimento de mulheres no Brasil teve, no nível do poder Federal, uma representação direta que lhe possibilitou articular redes de apoio, de comunicação e de alianças nacionais.

Numa sociedade onde a grande imprensa exercia (especificamente as redes de televisão) muita influência sobre a população, a ausência de canais de formação de opinião pública gerou grandes impasses ao encaminhamento das reivindicações dos grupos feministas.

⁵³ BARSTED, Leila de Andrade Linhares. **Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista**. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992, pp. 23/24.

2 - A Autonomia Reprodutiva como princípio da liberdade e dignidade humana

2.1 – A autonomia reprodutiva da mulher

O conceito de dignidade da pessoa humana pressupõe que mulheres e homens devem ter o poder de tomar suas próprias decisões fundamentais com o devido respeito sem interferências de terceiros ou do Estado.

De acordo com essa concepção, cada pessoa é um “agente moral dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, de traçar planos de vida e de fazer escolhas existenciais, e que deve ter, em princípio, liberdade para guiar-se de acordo com sua vontade”⁵⁴

O impacto da gestação e da maternidade pode modificar extremamente a existência da vida de uma mulher. Pode trazer tanto um significado novo em relação a vida, quanto inviabilizar e desestruturar escolhas fundamentais. Através dos corpos das mulheres que os fetos se desenvolvem, e mesmo com toda tecnologia e avanço que tivemos na atualidade, as mães recebem uma cobrança e carga maior na educação e criação dos filhos. Na maioria das vezes quando acontece algo de errado com um filho ou filha muitos perguntam, “Mas onde estava a mãe que deixou que isso acontecesse?” “Mas a mãe deveria estar observando”, “Mas que mãe é essa?”. São dizeres que ouvimos frequentemente em qualquer meio. No mundo patriarcal que vivemos as responsabilidades relacionadas à educação das crianças são impostas quase que unicamente as mães, amenizando e banalizando a responsabilidade da paternidade, que também é igualmente importante na educação das crianças. Ao banalizar e naturalizar a falta de responsabilidade da paternidade, a sobrecarga que uma mãe recebe é opressiva e ocasiona inúmeros danos em sua vida. Por isso a autonomia reprodutiva está relacionada com o próprio conceito de dignidade humana⁵⁵, assim como nos direitos fundamentais à liberdade e à privacidade⁵⁶.

A autonomia reprodutiva, além de corresponder-se a um fundamento constitucional, é também um direito humano, que está protegido internacionalmente. Assim afirma a redação do Parágrafo 95 da Plataforma da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, que considera direito humano: “decidir livre e responsavelmente pelo número de filhos, o espaço a mediar entre os nascimentos e o intervalo entre eles”, e também de “adotar decisões relativas à reprodução sem sofrer discriminação, coações nem violência”.

⁵⁴ NINO, Carlos Santiago apud SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**, p. 42.

⁵⁵ Art. 1º, § II, CF.

⁵⁶ Art. 5º, *caput* e inciso X, CF.

PIMENTEL⁵⁷ afirma que a relação entre a sexualidade e a reprodução requer que as mulheres exerçam autoridade sobre seus corpos, independente de fatores como condição social, religião ou idade. Ou seja, a mulher precisa ter controle sobre seu próprio corpo e suas relações sociais para deter domínio de sua cidadania

Como defende PIMENTEL⁵⁸, a criminalização do aborto no Brasil torna-se uma prática duplamente discriminatória, pois além de ferir a autonomia e a liberdade das mulheres, afeta principalmente aquelas que por falta de condições financeiras recorrem aos métodos inseguros de para a realização do aborto, violando o princípio de justiça e igualdade. O Estado não deveria impor uma moral pública única para a vida das mulheres, mas assegurar e garantir os direitos humanos fundamentais para que ocorra a justiça social, através da adaptação de leis eficazes para a realidade.

Como ressalta ÁVILA⁵⁹, a reprodução resulta de uma relação sexual, mas a imposição entre sexualidade e reprodução não é um fator biológico, é apenas uma imposição social. Simone de Beauvoir afirmava que o impacto que uma mulher sofre ao optar pela interrupção voluntária de uma gravidez indesejada está especificamente ligado com a sua classe econômica. As mulheres burguesas, dotadas de seus privilégios econômicos, não enfrentavam as mesmas dificuldades que as mulheres de classes econômicas baixas. A autora explica no referente trecho:

Esse aspecto moral do drama é sentido com maior ou menor intensidade segundo as circunstâncias. Para as mulheres muito livres de preconceitos, graças à sua fortuna, à sua situação social, ao meio que pertencem, e para aquelas a quem a pobreza ou a miséria ensinaram o desdém da moral burguesa, quase não há problema: há um momento mais ou menos desagradável a passar, e é preciso passar por ele, eis tudo. Mas numerosas mulheres são intimidadas por uma moral que guarda prestígio a seus olhos, embora não possam adaptar sua conduta a ela; respeitam interiormente a lei que infringem e sofrem por cometer um delito; sofrem ainda mais por terem de apelar para cúmplices. Suportam primeiramente a humilhação de mendigar: mendigam um endereço, os cuidados do médico, da parteira; arriscam-se a ser maltratadas com altivez ou se expõem a uma convivência degradante. Convidar deliberadamente outrem a cometer um delito é uma situação que, em sua maioria,

⁵⁷ PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 158

⁵⁸ PIMENTEL, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Fragmentos de Reflexões. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p.165

⁵⁹ ÁVILA, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Reflexões Sobre Direitos Reprodutivos. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos.** CLADEM, São Paulo, 2003, p. 178

os homens ignoram e que a mulher vive num misto de medo e vergonha. Essa intervenção que pede, muitas vezes, em seu coração, ela a rechaça. Acha-se dividida no interior se si mesma.⁶⁰

O poder da individualidade da mulher sobre seu próprio corpo, assim como à liberdade para a escolha de suas próprias decisões relaciona-se com o que foi dito na Suprema Corte norte-americana durante o famoso caso chamado *Roe v. Wade* (caso judicial pelo qual a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o direito ao aborto ou interrupção voluntária da gravidez. No referido caso foi afirmado o seguinte: “o direito à privacidade é amplo o suficiente para compreender o direito da mulher sobre interromper ou não sua gravidez”⁶¹).

A relação do aborto como autonomia reprodutiva da mulher foi discutida no voto do Ministro Joaquim Barbosa, que foi o Relator responsável no julgamento do Habeas Corpus nº 84.025-6/RJ, sobre o direito de uma gestante de interromper a gravidez de feto anencéfalo. O referido caso não chegou a ser apreciado pelo STF, porque durante a sessão de julgamento houve o comunicado ao Tribunal que a paciente havia dado à luz a criança, que falecera poucos minutos depois, como já estava previsto. O voto do Ministro Joaquim Barbosa foi divulgado:

“Nesse ponto, portanto, cumpre ressaltar que a procriação, a gestação, enfim os direitos reprodutivos são componentes indissociáveis do direito fundamental à liberdade e do princípio da autodeterminação pessoal, particularmente da mulher, razão por que, no presente caso, ainda com maior acerto, cumpre a esta Corte garantir seu legítimo exercício, nos limites ora esposados. Lembro que invariavelmente essa concepção fundada no princípio da autonomia ou liberdade individual da mulher é a que tem prevalecido nas cortes constitucionais e supremas que já se debruçaram sobre o tema [...].⁶²

Através da análise do referente voto é possível afirmar que o aborto envolve a autonomia reprodutiva da mulher, além de possuir fundamento constitucional nos direitos à liberdade e privacidade.

⁶⁰ BEAUVOIR, Simone. **O Segundo Sexo: A Experiência Vivida**, volume 2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016, p. 286.

⁶¹ SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**, p. 44. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf>

⁶² Para ler o voto completo - Fonte: <http://www.conjur.com.br/2004-mar-05/leia_voto_joaquim_barbosa_interrupcao_gravidez>

2.1.2 – Igualdade de gênero e o Estado Democrático de Direito

Para SARMENTO⁶³, a igualdade no Estado Democrático de Direito numa sociedade que busca a inclusão, representa a construção e aplicação na esfera dos fatos dos direitos fundamentais para a redução das desigualdades existentes. Por isso a importância da preocupação com grupos vulneráveis, aqueles mais propensos às desigualdades, como o caso das mulheres, dos afrodescendentes, pobres e homossexuais. Os direitos fundamentais constituem como parte essencial para o desenvolvimento desses grupos, para a construção de uma sociedade igualitária e justa, com o que defende a própria Constituição Federal.

Ocorre que há muita discriminação e a opressão contra esses grupos vulneráveis, pois vivemos numa sociedade que ainda carrega fortes traços de racismo, machismo, sexismo, elitismo e homofobia, e essas opressões tornam-se invisíveis pela neutralidade das leis. Além disso, naturalizamos e banalizamos as desigualdades presenciadas no cotidiano, perdendo muitas vezes a capacidade de percebê-las e enfrentá-las. Por isso é necessário promover a inclusão para combater o preconceito e a dominação de grupos vulneráveis. Com isso, torna-se fundamental a análise de normas e institutos.

Ainda segundo SARMENTO⁶⁴, a criminalização do aborto viola a igualdade entre os gêneros, na medida em impõe as mulheres uma carga que não seria exigida dos homens em nenhum contexto. A lei proibitiva ofende a igualdade social, pois fere ainda mais mulheres de baixo poder aquisitivo.

Como menciona ÁVILA⁶⁵, “a diferença entre homens e mulheres, no que diz respeito aos direitos reprodutivos, relaciona-se através da argumentação biológica que limita a autonomia reprodutiva da mulher, quando é necessário compreender que se trata de uma construção social, que dita regras e estabelece desigualdades”.

É importante ressaltar que não faz muito tempo que as mulheres não possuíam a mesma igualdade dos homens - apesar das inúmeras desigualdades que ainda enfrentam atualmente. Basta lembrar, por exemplo, que o direito ao voto foi conquistado no Brasil pelas

⁶³ SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf>

⁶⁴SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf>

⁶⁵ ÁVILA, V. Os Direitos Reprodutivos: avanços conceituais e debate. Direitos Reprodutivos. Reflexões Sobre Direitos Reprodutivos. **III Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos**. CLADEM, São Paulo, 2003, p. 176.

mulheres somente na década de 30, e que até recentemente nossa legislação civil ainda considerava o marido o “chefe do casal”.⁶⁶

A Constituição de 88 foi taxativa no quesito da igualdade de gênero: “homens e mulheres são iguais, nos termos desta Constituição”⁶⁷. Contudo, ainda falta muito para que ocorra o avanço e cumprimento do texto constitucional. Como afirma PIOVESAN⁶⁸: “criar uma doutrina jurídica sob a perspectiva de gênero, que seja capaz de visualizar a mulher e fazer visíveis as relações de poder entre os sexos”, o que seguramente demandará a análise do “padrão de discriminação e as experiências de exclusão e violência sofridas por mulheres. ”

Mesmo com os avanços conquistados pelas mulheres ao longo da história, relacionados à educação, trabalho e política, sempre há novas demandas. Dependendo da classe social da mulher, ela não consegue desfrutar de todas essas conquistas. Ou seja, houve uma ampliação nos direitos, mas essa ampliação não atingiu as mulheres de todas as classes sociais, fazendo com que as mulheres pobres e periféricas, que não receberam uma educação de qualidade, se tornassem excluídas dessas conquistas. Portanto, é necessário observar se as condições sociais permitem que a mulher exerça seus direitos reprodutivos e sexuais por meio de sua liberdade e autonomia.

Para SARMENTO⁶⁹, o que não parece admissível é o tratamento que a legislação penal brasileira atualmente exerce ao ignorar a autonomia reprodutiva da mulher, no que diz respeito ao aborto. O fato de ter ocorrido isso na década de 40, num contexto político autoritário em uma sociedade extremamente machista - onde as mulheres não possuíam a quantidade de direitos que possuem hoje – não é de se admirar. Mas não é admissível a manutenção legislativa atual, que ocorre num cenário diverso, e com uma Constituição que defende a liberdade com um dos seus valores mais importantes.

2.1.3 – A relação da sociedade patriarcal com a maternidade e o aborto

A escolha em relação a maternidade ainda é um assunto visto com desconfiança pela sociedade. Uma mulher que escolhe não ter filhos e utiliza métodos contraceptivos é julgada pelas imposições sociais, como prevê o conceito da maternidade compulsória – que afirma que o papel de toda mulher é o da aceitação e desejo pela maternidade.

⁶⁶ O Código Civil de 1916, em seu artigo 233, inciso I, conceituava o marido como “chefe da sociedade conjugal”, em casos de interesse do casal e dos filhos.

⁶⁷ Art. 5º, inciso I, CF.

⁶⁸ PIOVESAN apud SARMENTO, Daniel, **Legalização do Aborto e Constituição**, p. 48.

⁶⁹ SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**, pp. 45/46.

A legislação sobre o aborto é o exemplo de uma lei elaborada sem nenhuma consideração aos direitos e interesses das mulheres. Ainda segundo SARMENTO⁷⁰, a lei viola a igualdade e causa um impacto sobre as mulheres, de forma a perpetuar a desigualdade dos gêneros ainda tão enraizadas na sociedade. Ou seja, ou a mulher que não concorda com a legislação proibitiva sobre a interrupção voluntária da gravidez recorre a métodos precários, levando sua vida e saúde em risco, ou a mulher aceita a gravidez que lhe é imposta contra sua vontade, prosseguindo com a gestação de uma criança que não deseja e vendo o seu corpo como uma espécie de instrumento comandado pelo Estado, perdendo o poder da liberdade de suas próprias decisões. É importante também mencionar sobre a carga que é cobrada unicamente às mulheres, no que diz respeito à responsabilidade da contracepção para a proteção de uma gravidez indesejada. Mesmo que o parceiro constitua como parte integrante do processo de reprodução, a mesma carga de responsabilidade não é cobrada do homem, simplesmente porque a sociedade ainda neutraliza a responsabilidade dos homens, principalmente quando o assunto é reprodução.

TRIBE fala sobre o conceito de servidão involuntária na imposição de uma gravidez indesejada no seguinte trecho:

Uma mulher forçada pela lei a submeter-se à dor e à ansiedade de carregar, manter e alimentar um feto que ela não deseja ter, está legitimada a acreditar que mais um jogo de palavras liga o seu trabalho forçado ao conceito de servidão involuntária. Dar à sociedade – especialmente a uma sociedade dominada pelo sexo masculino – o poder de condenar a mulher a manter a gestação contra sua vontade é delegar a alguns uma autoridade ampla e incontrolável sobre a vida de outros. Qualquer alocação de poder como esta opera em sério detrimento das mulheres com classe, dada a miríade de formas pelas quais a gravidez indesejada e a maternidade indesejada oneram a participação das mulheres como iguais na sociedade.⁷¹

Sobre a interrupção voluntária da gravidez como importante fator para a emancipação da mulher, GINSBURG, antiga advogada do movimento feminista nos EUA e hoje juíza da Suprema Corte naquele país, cita no seguinte trecho:

O conflito (no caso do aborto) não é exclusivamente entre os interesses do feto e os interesses da mulher, estritamente concebidos, nem se resume à ampla questão Estado versus particular, em referência ao controle sobre o corpo da mulher por nove meses. Também na balança está o poder de autonomia da mulher sobre o

⁷⁰ SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**, p. 48.

⁷¹ TRIBE apud SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**, p. 49.

curso da sua vida [...], a sua capacidade de posicionar-se em face do homem, da sociedade e do Estado como cidadã independente, autossuficiente e igual”.⁷²

Se o tema do aborto envolve a igualdade entre gêneros, o mesmo acontece com a igualdade social, já que são as mulheres pobres são as maiores vítimas da legislação atual, que criminaliza a prática do aborto voluntário. São elas as que mais recorrem ao aborto, seja pela falta de condições financeiras de prosseguir com uma gestação, ou pela dificuldade de acesso à uma educação sexual de qualidade e a métodos contraceptivos. As mulheres gestantes de classes econômicas elevadas, quando optam pelo aborto, têm como realizá-lo, mesmo diante da ilicitude. Estas recebem atendimento médico seguro e de qualidade. Já as mulheres pobres acabam correndo risco de vida, através de clínicas precárias e atendimentos clandestinos e inseguros. Ou seja, é uma lei eficaz para matar mulheres pobres. Neste sentido, fica a lição de CASTRO:

A criminalização do aborto, longe de servir a causas socialmente meritórias, presta-se mais a reproduzir e aprofundar, num contexto humano de incomparável dramaticidade, as agudas diferenças sociais e econômicas que grassam nas paisagens do terceiro mundo. Sim, porque as mulheres da alta classe média e dos estamentos superiores encontram no bem assistido planejamento familiar, na abundância dos anticoncepcionais, nos exames ginecológicos regulares e até mesmo no aborto classista e profissional as soluções para comporem as consequências do sadio exercício da liberdade do ser e do corpo humano.⁷³

No Brasil a mulher casada trabalha mais que o homem, gerando uma sobrecarga com jornadas duplas ou triplas de trabalho. Elas trabalham fora e quando chegam em casa não contam com a divisão dos serviços domésticos com seus parceiros, além de grande parcela dos cuidados com os filhos ser imposto às mulheres. Além disso, elas ganham atualmente 30% a menos que os homens, pela mesma área de trabalho. Ou seja, em um país como Brasil, que apresenta grande taxa de desigualdade de gênero em vários setores, a imposição da maternidade é mais uma forma de opressão na vida das mulheres. É uma violação ao direito de escolha e liberdade, acarretando problemas em sua saúde física e mental. A sociedade não cobra do homem a mesma carga de responsabilidade referente a paternidade. A imposição de uma gestação indesejada é uma cobrança imposta as mulheres, fruto de uma sociedade patriarcal que perpetua ainda a desigualdade entre os gêneros. O Estado continua exercendo o

⁷² GINSBURG apud SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição**, p. 49.

⁷³ CASTRO apud SIQUEIRA, Carlos Roberto de. **A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, pp. 687/688.

papel de controle repressivo com a criminalização do aborto, pois viola o direito de escolha das mulheres, fazendo com que seus corpos sirvam como manobras de poder pelo Estado. Dessa forma, conclui-se que a atual legislação viola o princípio da igualdade e dignidade da pessoa humana.

Para TIBURI⁷⁴, “de um modo geral, os homens defendem as perspectivas biopolíticas clássicas que implicam as mulheres no papel reprodutivo da espécie humana, ou defendem o argumento bastante tosco e facilmente descartável relativo à “vida” do embrião.

De acordo com o pensamento de TIBURI⁷⁵, primeiramente as mulheres foram convencidas historicamente que a maternidade é o que mais importa em suas vidas; que o sentido para a suas vidas decorrerá da maternidade. No segundo caso, encontrará o argumento do apelo à “vida” do embrião, argumento que tem como objetivo desvalorizar a vida das mulheres - seja como categoria biológica ou política. Utilizando estes argumentos “altamente falaciosos” como descreve a própria autora, a vida do feto sempre será considerada mais importante do que a da mulher os sustenta. É um discurso típico da dominação masculina, onde, independente da esfera, sempre está presente na sociedade como forma de manutenção do machismo estrutural, onde o grupo vulnerável em questão (as mulheres) configura-se como sujeito oprimido, e outros como sujeitos dotados de privilégios. O tema do aborto é usado como uma forma de eixo do poder biopolítico contra as mulheres. Legalizar o aborto seria a única forma de construir um cenário onde direitos fossem assegurados.

Ainda segundo TIBURI⁷⁶, quando as mulheres deveriam ser tratadas por todos e por elas mesmas como sujeitos de direito, elas são marcadas pelo discurso da dominação masculina, onde ao mesmo tempo ajudam a reproduzi-lo, constituindo a chamada “ideologia espontânea”. Elas vivem em torno do círculo do machismo. BEAUVOIR⁷⁷ ressaltou um exemplo perfeito dessa ideologia espontânea no seguinte trecho: “O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. ”

As mulheres, pela lógica da dominação patriarcal, deixam de ser sujeitos de direito, e tornam-se objetos. Tornam-se voluntárias, dóceis e escravas no momento em que deixam de pensar e agir, assim como de responsabilizar-se pelo que querem e fazem. É preciso analisar que o processo de dominação e controle está tão enraizado em nossa

⁷⁴ TIBURI, Marcia. **Como conversar com um Fascista**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 2ª Edição, pp. 111/112.

⁷⁵ TIBURI, Marcia. **Como conversar com um Fascista**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 2ª Edição. pp.111/112.

⁷⁶ idem

⁷⁷ BEAUVOIR, Simone. **O Segundo Sexo: A Experiência Viva**, volume 2. **Nova Fronteira**, Rio de Janeiro, 2016, p. 205

sociedade - na qual se inclui a escolha da maternidade e do aborto - que as mulheres são culpabilizadas sem a possibilidade de defesa. Elas internalizam a culpa. Para TIBURI⁷⁸, “a sociedade que não legaliza o aborto afirma e mantém a culpa das mulheres. Mantém as mulheres no âmbito da velha “menoridade” com que historicamente elas foram tratadas no campo do direito e da filosofia.”

Uma sociedade que pensa dessa forma não é democrática, pois não confere autonomia e liberdade ao sujeito “mulher”. A sociedade da culpabilização é aquela que mata as mulheres pela culpa e pela ausência de direitos. Ao mesmo tempo, essa sociedade coloca o tema do aborto como se fosse um problema que não concerne a elas. A liberdade das mulheres, seja como forma de autonomia ou soberania, não existe em uma sociedade em que ocorre a dominação masculina. Como diz TIBURI⁷⁹, “nessa sociedade os homens decidem, ou a moral e a epistemologia masculinista dão as regras do jogo contra o direito das mulheres de decidir sobre sua vida e seu corpo.”

⁷⁸ TIBURI, Marcia. **Como Conversar com um Fascista**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, 2ª Edição. pp.111/112.

⁷⁹ Idem

3 – Análise sobre a prática do aborto no Brasil

3.1 - Abortamento legal e barreiras no Brasil

De acordo com o Código Penal, em seu artigo 128, inciso I e II, o aborto legal ocorre em duas hipóteses: I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II - no caso de gravidez decorrente de estupro. Há ainda uma terceira hipótese permissiva pela jurisprudência: em caso de gravidez de feto anencéfalo⁸⁰.

Apesar da conquista das hipóteses de abortos permitidos por lei e pela jurisprudência, ainda há grande dificuldade na própria concretização no que se refere ao atendimento médico no Brasil. Uma pesquisa publicada online pela Revista AzMina⁸¹ aponta as dificuldades da realização do procedimento médico relacionado aos casos de aborto permitidos por lei. O local mencionado na pesquisa é o Hospital Materno Infantil de Brasília, e Fernanda Schieber (chefe do Núcleo de Prevenção e Assistência às Situações de Violência) relata que o PIGL - Programa de Interrupção Gestacional Prevista em Lei (que recebia anteriormente o nome de Programa do Aborto Legal), carregava muito estigma e preconceito. Fernanda aponta que falar sobre o PIGL continua sendo tabu, e ainda relata que os próprios profissionais médicos responsáveis pelo serviço de aborto legal temem represálias ao se expor, simplesmente porque não querem ficar conhecidos como “médicos aborteiros”.

A antropóloga Debora Diniz (do Anis Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero) e uma das autoras responsáveis pela pesquisa sobre o levantamento das barreiras médicas na prática do abortamento legal, relata que em cidades menores o tabu é ainda maior. Durante a pesquisa foram ouvidos 82 profissionais de saúde⁸², e o resultado mostra que grande parte dos profissionais não gostam do trabalho que fazem. Debora ainda afirma que há equipes despreparadas, onde os profissionais sentem vergonha de estar onde estão.

O maior problema é que as mulheres que recorrem ao atendimento médico em casos de abortamento legal dependem justamente desses profissionais para a realização dos seus direitos. Ou seja, por mais que a mulher receba o amparo da lei, na prática, é o profissional que decidirá se a mulher terá direito ao aborto ou não, portanto, trata-se de uma decisão que pode receber barreiras pela influência da consciência pessoal do profissional.

⁸⁰ O STF no julgamento da ADPF nº 54/2012 decidiu por maioria dos votos, procedente a inconstitucionalidade da interpretação segundo a interrupção da gravidez de feto anencéfalo como conduta tipificada no inciso II do artigo 128 do Código Penal.

⁸¹ VICENTIN, Carolina. **A vida e o estigma de quem trabalha com aborto legal no Brasil**. Revista AzMina, set. 2016. Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/>>

⁸² VICENTIN, Carolina. **A vida e o estigma de quem trabalha com aborto legal no Brasil**. Revista AzMina, set. 2016. Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/>>

Com isso, a mulher pode ser duplamente violada: num caso de estupro, violada pelo crime, e, segundo, pelo profissional, que negou seu direito. Embora seja obrigação da instituição de saúde encontrar outro profissional para a realização do procedimento sem contrariar suas crenças pessoais, ocorre que em instituições com um número limitado de ginecologistas/obstetras, as vítimas ficam à mercê da vontade do plantonista. Isso em uma situação em que correm contra o tempo: pois o aborto legal só pode ser feito até a 20ª semana de gestação.⁸³

Uma das formas de garantir o correto acolhimento das vítimas – como dispõe a lei 12.845 de 2013⁸⁴ e duas portarias do Ministério da Saúde – é a seleção de profissionais exclusivamente para o serviço de aborto legal. O Hospital Pérola Byington, em São Paulo, se tornou o principal centro de referência no Brasil para o atendimento às mulheres que engravidam decorrentes de estupro.⁸⁵

Uma pesquisa financiada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres⁸⁶ revelou que, entre os anos de 2013 e 2015, mais da metade das mulheres que procuraram o aborto legal não foram atendidas. Em dois anos, das 5.075 mulheres que foram à rede pública para realizar o procedimento, 48% conseguiram exercer o direito.

Para Debora Diniz, “os serviços de aborto legal no Brasil não existem”⁸⁷: ou os 68 serviços que eram informados pelo Ministério da Saúde encolheram ou nunca existiram. “Nós temos um número significativo de mulheres que se apresentam, mas não retornam. Elas sofrem tantas barreiras que desistem. Se isso não é uma forma de tortura, eu não sei o que é”, relata a pesquisadora indignada com o descumprimento e desamparo.

A carência de informações sobre o direito à interrupção da gravidez em caso de estupro é uma das barreiras enfrentadas pelas vítimas. Ou seja, nesse caso, a vítima é duplamente violada: primeiramente pelo crime de estupro, e segundo pelo desrespeito e ao descumprimento do direito que ela detém de interromper essa gravidez resultante de estupro, que além de gerar uma violência física à vítima, traz um fardo emocional incomensurável.

⁸³ VICENTIN, Carolina. **A vida e o estigma de quem trabalha com aborto legal no Brasil**. Revista AzMina, set. 2016. Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/>>

⁸⁴ Lei 12.845/2013, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm>

⁸⁵ VICENTIN, Carolina. **A vida e o estigma de quem trabalha com aborto legal no Brasil**. Revista AzMina, set. 2016. Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/>>

⁸⁶ MADEIRO, Alberto Pereira; DINIZ, Debora. **Serviços de aborto legal no Brasil – um estudo nacional**. Rio de Janeiro : Ciênc. saúde coletiva, v. 21, n. 2, p. 563-572, Fev. 2016 acesso em 02 Nov. 2016. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015212.10352015>.

⁸⁷ VICENTIN, Carolina. **A vida e o estigma de quem trabalha com aborto legal no Brasil**. Revista AzMina, set. 2016. Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/>>

3.2 - O aborto clandestino no Brasil e seus efeitos

Figura 1 - Mapa da Legislação sobre o Aborto (2016)

Fonte: <http://www.worldabortionlaws.com/map/>

Logo acima, temos o Mapa da Legislação sobre o Aborto, criado pelo Center for Reproductive Rights (Centro de Direitos Reprodutivos), ONG com sede em Nova York, que mostra a legislação sobre o aborto no mundo. A maioria dos países do Primeiro Mundo já reconheceu isso. O aborto é legal, sem restrições, em toda a América do Norte, na Europa (com as significativas exceções da Polônia e da Irlanda), na Austrália e numa boa parte da Ásia. Há também países não tão desenvolvidos onde houve a legalização, como o nosso vizinho Uruguai ou a África do Sul.

Em outros, como Índia, Japão ou Islândia, foram estabelecidos limites de tempo para a interrupção da gravidez, mas mesmo esses limites podem ser flexibilizados em casos de doença grave da mãe ou do feto, ou circunstâncias socioeconômicas adversas. Eles entendem que a maternidade é um compromisso para a vida inteira, e que um aborto é muito menos traumático, individual e coletivamente, do que uma criança indesejada. O Brasil, porém, está

alinhado com o Afeganistão, Somália, Líbia, Sudão, Mali, Burundi, Iêmen ou o Haiti, países onde a vida humana, caracteristicamente, vale muito pouco.⁸⁸

O mapa mostra que os países marcados pela cor vermelha consideram o aborto proibido totalmente ou permitido em caso de estupro ou para salvar a vida da mulher. A cor marrom refere-se aos países onde o aborto é permitido nos casos anteriores e para preservar a saúde física da mulher. A cor amarela refere-se aos países que o aborto é permitido também nos casos em que a gravidez provoca abalo emocional para a mulher. A cor azul refere-se aos países onde o aborto é permitido por razões socioeconômicas, ou seja, quando a mulher alega falta de recursos financeiros. E, por fim, na cor verde, temos os países onde o aborto é permitido sem nenhuma restrição, por escolha voluntária da mulher.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que cerca de um milhão de mulheres abortam no Brasil todos os anos. 47 mil mulheres brasileiras morrem durante o procedimento de abortos inseguros⁸⁹. Vale mencionar que uma mulher a cada dois dias morre no Brasil decorrente de abortos inseguros.⁹⁰ E cerca de 7,4 milhões de brasileiras já fizeram pelo menos um aborto. Dessas, 200 mil recorrem ao SUS para tratar as sequelas de procedimentos malfeitos. Além disso, o aborto clandestino constitui a quinta causa de mortalidade materna no Brasil, segundo revela o relatório elaborado pela ONU.⁹¹ Mais comum ainda é a sua prática que atravessa gerações: no Brasil, uma em cada cinco mulheres já realizou pelo menos um aborto até os 40 anos, como indica a Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), realizada em 2010 pela Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero.⁹²

Para a secretária-executiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, Clair Castilhos, o índice atual ainda é inaceitável. O ideal seria cerca de 10 mortes a cada 100 mil nascimentos, e informa o Brasil já atingiu 113 mortes. Não há como melhorar esse índice enquanto não houver um pré-natal adequado, um plano de atenção integral que contemple ações preventivas e curativas. Clair Castilhos ainda afirma que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), criada em 2004 após recomendações da ONU, não tem funcionado na prática nos últimos anos. “Nós nunca conseguimos fazer que um programa

⁸⁸ **Sobre o aborto, por Cora Ronai.** Agência Patrícia Galvão, fev. 2016. Disponível em: <<http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/sobre-o-aborto-por-cora-ronai/>>.

⁸⁹ **Abortamento Seguro: Orientação técnica e de política para sistemas de saúde,** disponível em <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/7/9789248548437_por.pdf>, p. 17

⁹⁰ DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. **Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna.** Rio de Janeiro: Ciênc. saúde coletiva, v. 15, supl. 1, p. 959-966, Junho de 2010.

⁹¹ **Aborto é um dos Principais Causadores de Mortes Maternas no Brasil,** disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/478093-ABORTO-E-UM-DOS-PRINCIPAIS-CAUSADORES-DE-MORTES-MATERNAS-NO-BRASIL.html>>

⁹² DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. **Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna.** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 959-966, Junho de 2010.

de assistência integral à saúde da mulher fosse totalmente implantado e um dos motivos são as questões religiosas, porque na saúde integral está embutido a questão do aborto e dos anticoncepcionais”. Para Clair, a grande dificuldade de discutir aborto deriva do Congresso Nacional.⁹³⁾

Para a OMS, as consequências sobre a saúde de um abortamento inseguro dependem dos centros de saúde onde será realizado o aborto, a capacidade do profissional que o realiza, o método empregado, a saúde da mulher e a idade gestacional da gravidez. Os procedimentos do abortamento inseguro podem implicar na inserção de uma substância ou objeto (uma raiz, um galho, um cateter) no útero, a dilatação e a curetagem feitos de forma incorreta por um profissional não capacitado, a ingestão de preparados caseiros, nocivos à saúde ou a aplicação de uma força externa.⁹⁴

“A pesquisa Itinerários e Métodos do Aborto Ilegal⁹⁵ em cinco capitais brasileiras, realizada por Debora Diniz e Marcelo Medeiros, traz um pouco da análise de como a mulher negra está vulnerabilizada e exposta à violência do estado em sua negação de assistência. Demonstra a importância de novas pesquisas sobre o tema com recorte racial, para garantir a visibilidade institucional a quem é mais vitimada pelos efeitos da ilegalidade.

A pesquisa mostra que a maioria das mulheres que abortam são mulheres negras, com idade até 19 anos, com pelo menos 1 filho. O aborto normalmente começa com a junção de chás e do *Cytotec*, remédio originalmente usado para combater úlcera, mas que possui como efeito colateral o aborto. Apesar da pesquisa mencionar o medicamento como sendo o principal meio de abortamento, são recorrentes os relatos de métodos mais invasivos como agulhas de crochê entre outros artifícios utilizados.

O diagnóstico precoce, bem como a adoção de métodos não-seguros leva à maioria destas mulheres a internação em hospitais para a finalização do aborto através da curetagem, sendo que para cada mulher branca internada para finalizar o aborto, outras 3 mulheres negras foram também internadas. A chegada ao hospital para realizar os procedimentos finais dá início a uma outra etapa de violência, subsidiada pelo Estado e alimentada pela ilegalidade, a violência obstétrica. Muitas dessas mulheres relatam o medo de serem denunciadas a polícia, a falta de assistência médica e de profissionais que muitas vezes dotados de convicções

⁹³ GRANJEIA, Julianna. **Governo afirma à ONU que aborto clandestino no país é problema de saúde pública**. Globo, mar. 2016. Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/sociedade/governo-afirma-onu-que-aborto-clandestino-no-pais-problema-de-saude-publica-15550664>>. Acesso em 05 ago. 2016>

⁹⁴ OMS. **Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde**. 2 ed. Genebra: OMS, 2013. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/7/9789248548437_por.pdf>.

⁹⁵ DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. **Itinerários e métodos do aborto ilegal em cinco capitais brasileiras**. Rio de Janeiro: Ciênc. saúde coletiva, v. 17, n. 7, p. 1671-1681, jul. 2012 .

religiosas e estereótipos raciais acabam por fragilizar ainda mais a paciente, que normalmente chega desacompanhada de seus parceiros. A pesquisa mostra que a maioria das mulheres negras entrevistadas, chegaram ao serviço público sem os parceiros.

A maior dificuldade de discutir sobre aborto no Brasil, ou temas relacionados a autonomia reprodutiva da mulher no Brasil advém da questão moral e religiosa, como foi mencionado. O Congresso Nacional conta com parlamentares conservadores que consolidaram como maioria na eleição da Câmara, como mostra o levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).⁹⁶ O aumento de militares, religiosos, ruralistas e outros que são identificados com o conservadorismo refletem, de acordo com o levantamento do Diap, como o Congresso mais conservador pós-1964. Outra barreira para a discussão do aborto, advém da representação das mulheres no Congresso, que assume apenas 10%.⁹⁷

Um grupo de relatores especiais da ONU de Direitos Humanos já se manifestou alertando que métodos inseguros usados na prática do aborto constituem como a causa de milhares de mortes de mulheres no mundo, e os relatores já pediram para que todos os países que rejeitam leis e políticas que restringem o aborto, suspendam todas as medidas punitivas e barreiras discriminatórias ao acesso a serviços de saúde reprodutiva. Segundo os especialistas, as leis restritivas provocam graves violações aos direitos humanos das mulheres, e afirmam que a recomendação é que esses países deveriam basear-se àqueles países onde ocorre a prática de abortos seguros, sendo aconselhável que a interrupção voluntária do aborto ocorra, de forma segura, durante o primeiro trimestre de gravidez.⁹⁸

Para Jacqueline Pitanguy (socióloga, cientista política e Coordenadora da ONG CEPIA - Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação e Membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher) a fala do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos representa um "avanço fundamental na luta política", mas os dizeres do Alto Comissariado, detém mais credibilidade e importância, do que o mesmo discurso proclamado por várias mulheres feministas, que lutam por gerações pelos seus direitos com a descriminalização do aborto. Na opinião de Jacqueline, é muito mais fácil para governos e o Legislativo prestarem

⁹⁶ **O conservadorismo de cada Casa do Congresso.** DIAP, jun. 2016. Disponível em: <<http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/26064-o-conservadorismo-de-cada-casa-do-congresso>>

⁹⁷ PORTUGUAL, Alice. **A Mulher na Câmara dos Deputados.** Câmara dos Deputados. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/temas-antiores-desativados-sem-texto-da-consultoria/mulheresnparlamento/bancada-feminina>>

⁹⁸ JÚNIOR, Edgard. **ONU alerta que métodos inseguros de aborto matam milhares de mulheres.** Notícias e Mídia Rádio ONU, set. 2016. Disponível em: <<http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2016/09/onu-alerta-que-metodos-inseguros-de-aborto-matam-milhares-de-mulheres>>

atenção no discurso da ONU, ao invés do discurso das mulheres.⁹⁹ Em meio à atual epidemia de zika em diversos países, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos defendeu que os direitos reprodutivos da mulher sejam garantidos, incluindo a descriminalização do aborto. Em Genebra, o comissário de Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, disse que "leis e políticas que restringem mulheres a estes serviços devem ser urgentemente revistas em linha com os direitos humanos para garantir o direito à saúde para todos na prática".¹⁰⁰ Uma entrevista feita pela Agência Pública com o ginecologista e obstetra representante do Grupo de Estudos do Aborto (GEA) Jefferson Drezett, que há mais de 10 anos coordena um serviço de abortamento legal no país afirma¹⁰¹: que atualmente no Brasil há um grave problema de saúde pública com a lei proibitiva, sendo que a própria lei não gera eficácia na esfera real. Sobre as leis proibitivas no Brasil, o médico afirma: “[...] tem se mostrado muito eficaz para matar mulheres”. Segundo o médico, mulheres costumam escolher o aborto como soluções para situações extremas e enfatiza que há uma grande diferença entre aborto clandestino e inseguro. O aborto clandestino pode ser feito em clínicas clandestinas, mas não é necessariamente inseguro, pois feito sob condições de higiene, realizado por médicos competentes, e quando a mulher tem condição financeira para arcar com esse custo, a prática ocorre de forma segura. Ou seja, é uma lei que além de matar mulheres, delimita através da classe econômica quais são as mulheres que vão morrer, gerando uma desigualdade social inexorável.

A Pesquisa Nacional de Aborto (PNA)¹⁰², realizada em 2010 pela Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, mostra que, aos 40 anos, uma em cada cinco mulheres já fez ao menos um aborto, ou seja, o perfil é o da mulher comum em idade reprodutiva. Débora Diniz, a autora da pesquisa afirma: “Não existe surpresa nisso. São mulheres de diversas classes sociais e religiões se arriscando porque a clandestinidade oferece risco. As diferenças mais uma vez estão no fato de que quanto mais pobre essa mulher, mais riscos ela corre por causa dos métodos aos quais tem acesso”.

⁹⁹ SENRA, Ricardo. 'Voz da ONU sobre aborto é mais alta que a de milhares de mulheres', diz sociólogo. BBC Brasil, fev. 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160205_aborto_onu_efeitos_brasil_rs>. Acesso em 05 ago. 2016.

¹⁰⁰ idem

¹⁰¹ DIP, Andrea. **Clandestinas**. Agência Pública, set. 2013. Disponível em: <<http://apublica.org/2013/09/um-milhao-de-mulheres/>>

¹⁰² DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. **Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna**. Rio de Janeiro: Ciênc. saúde coletiva, v. 15, supl. 1, p. 959-966, Junho 2010.

Através do relatório “Mulheres incriminadas por aborto no RJ: diagnóstico a partir dos atores do sistema de justiça”¹⁰³, feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em parceria com a organização internacional IPAS, que pesquisou casos de criminalização de mulheres por aborto, através de entrevistas com juízes, desembargadores, promotores e outros profissionais do judiciário, demonstrou que é mais comum que a mulher seja incriminada por aborto quando ela utiliza um método abortivo caseiro, do que quando ela recorre à clínica. Ocorre em casos onde a mulher reage de forma negativa ao procedimento e precisa recorrer ao sistema público de saúde. Chegando no local, geralmente um servidor público (em alguns casos o médico do posto, em outros um policial militar de plantão) a encaminha para a polícia. O relatório ainda compara duas sentenças dadas a mulheres diferentes: uma mulher de classe média, professora, mãe de dois filhos que foi presa após realizar aborto em clínica clandestina e teve a fiança arbitrada em 300 reais e outra mulher sozinha, que trabalhava com prostituta e mal sabia ler e escrever e teve a fiança arbitrada em 3 mil reais.

3.3 – A descriminalização do aborto como caso de saúde pública e emancipação da mulher

Conclui-se que o recorte socioeconômico é explícito no julgamento e criminalização, pois a maioria das mulheres que utiliza os serviços públicos de saúde são pobres, muitas estão desempregadas, ou recebem baixa remuneração nos serviços, tem pouca instrução e moram na periferia. Demonstra-se que esse é o perfil da mulher que vai presa decorrente do aborto, mas não necessariamente o perfil das mulheres que fazem aborto. Ou seja, há uma grande diferença. O sistema prisional captura apenas algumas mulheres, que são as que necessitam se submeter à saúde pública. As mulheres que encontram outras soluções privadas não são presas.¹⁰⁴

Segundo Jacqueline Pitanguy, a descriminalização resulta em sua retirada do Código Penal e em uma regulamentação – inclusive registrando em quais as situações ele ainda deve ser proibido. Questionada sobre quais situações seriam estas, a socióloga mencionou que “Qualquer regulamentação do aborto é condicionada, em todas partes do mundo, à medida que a gravidez avança. Na maioria dos países, o procedimento é permitido

¹⁰³ **Mulheres incriminadas por aborto no RJ: diagnóstico a partir dos atores do sistema de justiça.** Agência Pública, 2012. Disponível em: <<http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/09/Relat%C3%B3rio-FINAL-para-IPAS.pdf>>, p.31

¹⁰⁴ DIP, Andrea. **Clandestinas.** Agência Pública, set. 2013. Disponível em: <<http://apublica.org/2013/09/um-milhao-de-mulheres/>>

até 12 semanas sem maiores problemas. À medida em que a gravidez avança, surgem outros permissivos, como os determinantes para a saúde da mãe."¹⁰⁵

Portanto, observa-se que o aborto é um caso de saúde pública e não deve ser analisado moralmente ou através de influências religiosas, até porque o Estado brasileiro deveria assumir o cumprimento de sua laicidade. O aborto demonstra através das análises anteriores que deve ser discutido em prol da saúde da mulher e de sua autonomia e emancipação.

3.4 - O conservadorismo no Congresso Nacional e Projetos de lei que visam o retrocesso aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres

Durante o mês de setembro do ano de 2015, aconteceram diversas discussões na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados sobre o PL 5069/2013, que torna crime o anúncio de métodos abortivos e a prestação de auxílio ao aborto, especialmente por parte de profissionais de saúde. O projeto de lei é de autoria do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e dificulta o acesso ao aborto legal para vítimas de estupro. Na justificativa, há alegações como:

“A legalização do aborto vem sendo imposta a todo o mundo por organizações internacionais inspiradas por uma ideologia neomalthusiana de controle populacional, e financiadas por fundações norte-americanas ligadas a interesses super capitalistas [...] as grandes fundações enganaram também as feministas, que se prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam realmente preocupadas com a condição da mulher”.

O PL 5069/2013 impacta diretamente o atendimento as vítimas de violência sexual. No texto do relator Evandro Gussi (PV-SP)¹⁰⁶, o projeto sugere que apenas seja considerada violência sexual práticas que resultam em danos físicos e psicológicos e que a prova da deverá ser realizada por exame de corpo de delito. A proposta dificulta o acesso ao aborto já legalizado e o atendimento regulamentado pela Lei 12.845/2013¹⁰⁷, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.

Porém, esse não é o único projeto que pretende dificultar o acesso ao aborto legal. Eduardo Cunha também é autor do PL 1545/2011¹⁰⁸, que prevê pena de 6 a 20 anos para médico que realiza aborto, além da cassação do registro profissional. Atualmente, a pena pode ser de 3 anos, só em caso de morte a prisão máxima é de 20 anos. O PL

¹⁰⁵ SENRA, Ricardo Senra. 'Voz da ONU sobre aborto é mais alta que a de milhares de mulheres', diz socióloga. BBC Brasil, fev. 2016. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160205_aborto_onu_efeitos_brasil_rs>

¹⁰⁶ PL 5069/2013. Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1381435&filename=Tramitacao-PL+5069/2013>

¹⁰⁷ Lei 12.845/2013. Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112845.htm>

¹⁰⁸ PL 1545/2011. Câmara dos Deputados. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507573>>

7443/2006¹⁰⁹ que transforma o aborto em crime hediondo. E o PL 6033/13¹¹⁰ que revoga a Lei 12.845/2013.

Não apenas o aborto legal está em risco, mas também as medidas profiláticas e de acesso a métodos contraceptivos. O PL 1413/2007¹¹¹ de Luiz Bassuma (PEN-BA) proíbe a distribuição, a recomendação pelo SUS e a comercialização pelas farmácias da pílula do dia seguinte. O mesmo deputado é autor do Estatuto do Nascituro (PL 478/2007)¹¹², que proíbe o aborto mesmo em caso de estupro e transforma o aborto ilegal em crime hediondo.

Ao Estatuto do Nascituro estão apensados projetos de lei que: preveem pena de detenção de um a três anos para quem realizar pesquisa com célula-tronco, o PL 489/2007¹¹³; e outro que concede pensão à mãe que mantenha a criança nascida de gravidez decorrente de estupro, o PL 3748/2008¹¹⁴, que ficou popularmente conhecido como “bolsa-estupro”. Além de aumentar as penas para prática de aborto, incluem o aborto como crime hediondo e estabelecem penas para quem: “causar culposamente a morte de nascituro”; “anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto”; “fazer publicamente apologia do aborto ou de quem o praticou, ou incitar publicamente a sua prática”; “induzir mulher grávida a praticar aborto ou oferecer-lhe ocasião para que o pratique”.

Há apenas três projetos que visam liberar a prática do aborto. O PL 1135/1991¹¹⁵ que propõe suprimir o art. 124 do Código Penal, com o efeito pretendido de descriminalizar o aborto. O PL 176/1995¹¹⁶, que pretende não apenas a legalização do aborto sem restrições (exceto a idade gestacional “até 90 dias”), mas também que a rede hospitalar pública e conveniada seja obrigada a proceder ao aborto mediante simples manifestação de vontade da interessada. E em 2014, foi apresentado pelo deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) o PL 7633/2014¹¹⁷: que dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o

¹⁰⁹	PL	7443/2006.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=333041 >						
¹¹⁰	PL	6033/2013.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=586008 >						
¹¹¹	PL	1413/2007.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=357240 >						
¹¹²	PL	478/2007.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103 >						
¹¹³	PL	489/2007.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345301 >						
¹¹⁴	PL	3748/2008.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=405056 >						
¹¹⁵	PL	1135/1991.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16299 >						
¹¹⁶	PL	176/1995.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15125 >						
¹¹⁷	PL	7633/2014.	Câmara	dos	Deputados.	Disponível	em:
	< http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617546 >						

ciclo gravídico-puerperal, e prevê o atendimento de pacientes que abortam na rede de saúde pública.

3.5 – Violações dos direitos humanos com as brasileiras

As violações de direitos humanos com as mulheres brasileiras ocorridas no ano de 2015 foram relatadas no informe anual da ONG Anistia Internacional, divulgado em fevereiro de 2016. O diretor executivo da Anistia, Átila Roque, aponta no capítulo sobre o Brasil que a “democracia que está sendo manipulada contra a democracia”.¹¹⁸

De acordo com a Anistia, os debates de novas leis no Congresso Nacional “representaram uma séria ameaça aos direitos sexuais e reprodutivos, assim como aos direitos das mulheres”.¹¹⁹ São mencionados também o Estatuto do Nascituro, que propõe criminalizar o aborto em todas as circunstâncias, e o projeto de lei 5.069/13, do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que impõe restrições ao aborto às vítimas de estupro.

Há uma ofensiva contra o aborto no Congresso Federal, principalmente decorrente do conservadorismo dos deputados atuais. Atualmente, o movimento feminista trabalha lutando para não perder os direitos conquistados. Contudo, não adianta apenas eleger mais mulheres no Congresso se elas são conservadoras, mas eleger mulheres profissionais que detêm conhecimento e realizam pesquisas sobre saúde sexual e reprodutiva da mulher, para que se possa obter uma representação legislativa que permita que o tema do aborto saia da esfera conservadora - sob influências religiosas - e seja discutido numa ótica de saúde pública e autonomia da mulher, como já defendem os tratados internacionais e as pesquisas que anteriormente foram citadas neste trabalho.

Vale destacar também, que a discussão sobre a descriminalização do aborto é um tema amplo para ser discutido além de representações legislativas, pois observa-se, por exemplo, a necessidade de aulas sobre educação sexual de qualidade nas escolas, políticas públicas que dialoguem sobre educação sexual e saúde reprodutiva da mulher; temas que estão ligados com a discussão do aborto, e sabemos que o Brasil ainda deixa muito a desejar no acesso dessas melhorias.

3.6 - Aborto na América Latina e a descriminalização no Uruguai

Apenas quatro países da América Latina permitem o aborto sem que seja necessário apresentar justificativa, até a 12ª semana de gestação: Uruguai, Guiana, Porto Rico

¹¹⁸ **Informe Anual 2015/2016: O Estado dos Direitos Humanos no Mundo**, Anistia Internacional Brasil, Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Informe2016_Final_Web-1.pdf>

¹¹⁹ **Informe Anual 2015/2016: O Estado dos Direitos Humanos no Mundo**, Anistia Internacional Brasil, p. 86. Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Informe2016_Final_Web-1.pdf>

e Cuba. Na Cidade do México, o procedimento também é permitido nessas condições, mas a legislação não se aplica aos outros Estados.

Figura 2 - Mapa do Aborto na América Latina (2015)

Fonte: Folhapress¹²⁰

A lei uruguaia foi aprovada em 2012, durante a gestão do ex-presidente José “Pepe” Mujica, da Frente Ampla e foi fruto de um longo processo de cerca de 30 anos centrado na luta contra a mortalidade materna. Desde 2001¹²¹, a luta se intensificou no país, quando, depois de constatar um alarmante aumento das mortes por aborto clandestino, a Associação de Obstetras do Uruguai decidiu tomar posição no assunto criando um regulamento médico exclusivo.

No país, a mulher pode decidir sobre a interrupção voluntária da gravidez em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação, mas passa por orientação com um ginecologista, psicólogo e assistente social, e deve aguardar cinco dias após o primeiro atendimento, considerado tempo “para reflexão”. Em casos de estupro é permitido até a 14ª semana. Quando há risco para a mãe ou má formação do feto, pode ser feito em qualquer período da gestação. O aborto deve ser realizado de forma imediata e sem obstáculos, gratuitamente através de hospitais registrados, e maioria do procedimento é realizado por

¹²⁰ Disponível em: <. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/08/1668320-menina-de-11-anos-estuprada-pelo-padrasto-da-a-luz-no-paraguai.shtml>>.>

¹²¹ MARTÍNEZ, Magdalena. **Aborto no Uruguai, a exceção latino-americana**. El País, mar. 2014. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/07/sociedad/1394208119_165255.html>

meio de ingestão de remédios, método apontado pelo Ministério da Saúde como o mais seguro. No Uruguai, a mulher não precisa apontar justificações econômicas ou psicológicas para obter o direito ao aborto, basta ela não querer seguir com a gestação.¹²²

A descriminalização do aborto no Uruguai permitiu uma reflexão digna para a mulher que engravida. Ela não precisa se preocupar, que, caso escolha interromper a gestação, poderá ser vítima em clínicas clandestinas ou sua escolha ser criminalizada pelo judiciário - como ocorre no Brasil - pois no Uruguai a mulher sabe que terá sua decisão respeitada e amparada pelo Estado; é o que aponta o relatório anual do Ministério da Saúde (MSP), onde diz que após a legalização do aborto no Uruguai a desistência de abortos subiu para 30% durante o ano de 2014 comparado com o ano anterior.¹²³ Além disso, no período de um ano vigência da Lei, o Uruguai reduziu a mortalidade materna decorrente de complicações do aborto a zero¹²⁴, nenhuma morte foi registrada, e apenas 50 casos (0,007%) houve complicações leve. O Uruguai foi um dos poucos países a atingir a meta de redução da mortalidade materna prevista nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio dentro do prazo.

A senadora uruguaia Constanza Moreira, do partido Frente Ampla, do ex-presidente José “Pepe” Mujica, foi uma das principais articuladoras dentro do Senado uruguaio pelo projeto que a partir de 2012 permitiu a todas as mulheres uruguaias o direito a interrupção voluntária de gestação. Em uma entrevista para a revista Capitolina, foi questionado sobre o que as mulheres do Uruguai poderiam ensinar as mulheres brasileiras sobre a legalização do aborto, e ela afirma:

A coisa mais importante é defendermos nossos direitos já existentes, nunca devemos dar o direito que temos agora como um fato, algo que não irá mudar, porque sempre estamos correndo riscos com os direitos, devemos continuar lutando pelo direito que temos. E também, é preciso ter união, entre os advogados, o movimento social, os jornalistas... Todos precisam se articular. Além disso, o tema do aborto deve ser um dos primeiros na agenda política do país, não se trata de um tema secundário. É importante termos um discurso baseado na saúde, irmos por essa vertente é mais eficaz que a utilização do discurso de direitos das mulheres. Quando estamos falando com a parte conservadora da sociedade, a questão da saúde pública é mais importante que o direito da mulher. Devemos falar que, por mais que você criminalize o aborto, as mulheres vão continuar fazendo e só quem se prejudica são as mais pobres, independente da opinião de conservadores, se uma mulher não quer

¹²² **Apenas quatro países da América Latina permitem o aborto sem que seja necessário apresentar justificativa, até a décima segunda semana de gestação.** O Sul, mai. 2015. Disponível em: <<http://www.osul.com.br/apenas-quatro-paises-da-america-latina-permitem-o-aborto-sem-que-seja-necessario-apresentar-justificativa-ate-a-12a-semana-de-gestacao/>>

¹²³ **Uruguai: após legalização, desistência de abortos sobe 30%.** Terra, mar. 2015. Disponível em: <<https://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/uruguai-apos-legalizacao-desistencia-de-abortos-sobe-30,2e4163764976c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html>>

¹²⁴ **Uruguai: quase 7 mil abortos seguros e nenhuma morte registrada.** Pragmatismo Político, fev. 2014. Disponível em: <<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/uruguai-quase-7-mil-abortos-seguros-e-nenhuma-morte-registrada.html>>. Acesso em 05 ago. 2016.

ter um filho, ela não irá ter, talvez até prefira morrer, como muitas vezes acontece, então isso independe de nossas opiniões, as mulheres vão continuar abortando.¹²⁵

Constanza ressalta que os direitos conquistados não são absolutos, pois são passíveis de alterações e manobras dos setores mais conservadores, por isso a autora aponta a necessidade de saber dialogar com estes setores, retratando o tema do aborto principalmente sob uma ótica de saúde pública, ao invés de uma questão referente autonomia da mulher sobre seu corpo. A senadora ainda aponta a importância de levar informações e discussões sobre o assunto a todos os setores e classes trabalhistas da sociedade, para que o tema não seja mais considerado tabu.

¹²⁵ PINTO, Fabiana. **Aborto e política: Entrevista com Constanza Moreira, senadora do Uruguai pelo partido Frente Ampla.** Capitolina, abr. 2016. Disponível em: <<http://www.revistacapitolina.com.br/14688/>>

4 - Considerações finais

Quando o Estado defende a criminalização do aborto, está jogando para a insegurança inúmeras mulheres que deveriam ter o direito de escolher o que fazer ou não com o seu corpo. Mulheres essas que estão submetidas à intervenção machista do fundamentalismo dentro da estrutura do Estado, em especial do parlamento brasileiro, ostensivamente ocupado por homens pertencentes aos setores conservadores de nossa sociedade.

Defender a criminalização do aborto é fechar os olhos para o fato de que quase um milhão de abortos são realizados anualmente no Brasil, com cerca de 200 mil internações decorrentes de procedimentos mal feitos; é ignorar as estatísticas mundiais que mostram que o número de abortos se mantém estável quando a legislação muda a favor da mulher; é contribuir para a desigualdade social, porque mulheres ricas continuarão fazendo aborto sempre que necessário.

A criminalização do aborto é uma legislação injusta, pois delimita através de um recorte socioeconômico quais são as mulheres passíveis de tais julgamentos e condenações, e sabemos que são as mulheres pobres, especialmente as negras, que carregam o “fardo” maior dessa questão.

Mas defender a criminalização do aborto é, acima de tudo, um ato injusto que põe todos os “juízes” acima da mulher que optou por interromper a gravidez. Fazer um aborto não é uma decisão fácil ou leviana, como foi demonstrado. Qualquer mulher que chega a essa decisão refletiu muito sobre sua decisão particular. O aborto não substitui os métodos contraceptivos, mas sabemos que estes falham também. Quem condena a mulher que opta pela interrupção voluntária da gravidez, acha que conhece melhor a sua condição e os seus sentimentos do que ela mesma, quando na realidade os mesmos que condenam, demonstram total desprezo ao interesse pela criança que nasceu. Ou seja, esses “julgadores” carregam uma carga de hipocrisia social.

O Uruguai serve como exemplo ao Brasil ao demonstrar como as mulheres, após a descriminalização do aborto no país, passaram a refletir sobre suas gestações e decisões de forma consciente e tranquila, pois sabem que independente de suas escolhas serão respeitadas e amparadas pelo Estado. Já no Brasil, as mulheres sabem que ao optarem pela interrupção voluntária da gravidez, através de abortamentos clandestinos, poderão sofrer consequências mortais e sequelas irreversíveis na saúde física e mental. Às mulheres brasileiras não é fornecido a segurança do Estado de planejarem suas vidas com tranquilidade, pois

compreendem injustamente que suas escolhas serão sempre questionadas e passíveis de julgamentos morais através da imposição de uma legislação extremamente penosa.

A legalização do aborto não pede a nenhuma mulher que aborte ou seja a favor do aborto, apenas pede que seja dado às mulheres o direito de decidir, sem precisar morrer por esta escolha - como o nosso país vizinho Uruguai reconheceu - e sem que Estado ou a Igreja intrometam sobre seus corpos. O presente trabalho demonstrou que a criminalização do aborto é um crime contra a mulher.

Referências Bibliográficas

Aborto é um dos principais causadores de mortes maternas no Brasil. Câmara dos Deputados, nov. 2014. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/EXPRESSAO-NACIONAL/478093-ABORTO-E-UM-DOS-PRINCIPAIS-CAUSADORES-DE-MORTES-MATERNAS-NO-BRASIL.html>>. Acesso em 10 set. 2016.

Apenas quatro países da América Latina permitem o aborto sem que seja necessário apresentar justificativa, até a décima segunda semana de gestação. O Sul, mai. 2015. Disponível em: <<http://www.osul.com.br/apenas-quatro-paises-da-america-latina-permitem-o-aborto-sem-que-seja-necessario-apresentar-justificativa-ate-a-12a-semana-de-gestacao/>>. Acesso em 28 set. 2016.

BARSTED, Leila de Andrade Linhares. Legalização e descriminalização: 10 anos de luta feminista. **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 0, n. 0, p. 104, jan. 1992. ISSN 0104-026X. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15804>>. Acesso em: 02 ago. 2016.

BEAUVOIR, Simone. **O Segundo Sexo: A Experiência Vivida**, volume 2. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2016.

CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. **A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais**. Forense, Rio de Janeiro, 2003.

DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. **Itinerários e métodos do aborto ilegal em cinco capitais brasileiras.** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, p. 1671-1681, jul. 2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000700002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 16 out. 2016.

DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. **Aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna.** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 959-966, Jun 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000700002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 Out. 2016.

DIP, Andrea. **Clandestinas.** Agência Pública, set. 2013. Disponível em: <<http://apublica.org/2013/09/um-milhao-de-mulheres/>>. Acesso em 07 out. 2016.

Mulheres incriminadas por aborto no RJ: diagnóstico a partir dos atores do sistema de justiça. Agência Pública, 2012. Disponível em: <<http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/09/Relat%C3%B3rio-FINAL-para-IPAS.pdf>>

FILHO, João Batista do Nascimento. **A dignidade da pessoa humana e a condição feminina: Um olhar sobre a descriminalização do aborto.** Juruá Editora, Curitiba, 2013.

GRANJEIA, Julianna. **Governo afirma à ONU que aborto clandestino no país é problema de saúde pública.** Globo, mar. 2016. Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/sociedade/governo-afirma-onu-que-aborto-clandestino-no-pais-problema-de-saude-publica-15550664>>. Acesso em 02 out. 2016.

Informe Anual 2015/2016: O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, Anistia Internacional Brasil, Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Informe2016_Final_Web-1.pdf>. Acesso em 10 Out. 2016

JÚNIOR, Edgard. **ONU alerta que métodos inseguros de aborto matam milhares de mulheres**. Notícias e Mídia Rádio ONU, set. 2016. Disponível em: <<http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2016/09/onu-alerta-que-metodos-inseguros-de-aborto-matam-milhares-de-mulheres>>. Acesso em 29 set. 2016.

Lei 12.845/2013. Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112845.htm>. Acesso em 15 Out. 2016.

MADEIRO, Alberto Pereira; DINIZ, Debora. **Serviços de aborto legal no Brasil – um estudo nacional**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 563-572, Feb. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000200563&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 15 Out. 2016.

MARTÍNEZ, Magdalena. **Aborto no Uruguai, a exceção latino-americana**. El País, mar. 2014. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/07/sociedad/1394208119_165255.html>. Acesso em 20 set. 2016.

Mapa da Legislação sobre o Aborto. The World's Abortion Laws. Disponível em: <<http://www.worldabortionlaws.com/map/>>. Acesso em 05 out. 2016.

Menina de 11 anos estuprada pelo padrasto dá à luz no Paraguai. Folha de São Paulo, ago. 2015. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/08/1668320-menina-de-11-anos-estuprada-pelo-padrasto-da-a-luz-no-paraguai.shtml>>. Acesso em 04 out. 2016.

O conservadorismo de cada Casa do Congresso. DIAP, jun. 2016. Disponível em: <<http://www.diap.org.br/index.php/noticias/agencia-diap/26064-o-conservadorismo-de-cada-casa-do-congresso>>. Acesso em 15 set. 2016.

Organização Mundial da Saúde. **Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde**. 2 ed. Genebra: OMS, 2013. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/7/9789248548437_por.pdf>. Acesso em 04 out. 2016.

PINTO, Fabiana. **Aborto e política: Entrevista com Constanza Moreira, senadora do Uruguai pelo partido Frente Ampla**. Capitolina, abr. 2016. Disponível em: <<http://www.revistacapitolina.com.br/14688/>>. Acesso em 04 out. 2016.

PL 5069/2013. Câmara dos Deputados. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1381435&filena me=Tramitacao-PL+5069/2013>. Acesso em 15 out. 2016.

PL 1545/2011. Câmara dos Deputados. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507573>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 7443/2006. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=333041>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 6033/2013. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=586008>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 1413/2007. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=357240>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 478/2007. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345103>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 489/2007. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345301>>. Acesso em 15 Out. 2016.

PL 3748/2008. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=405056>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 1135/1991. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16299>>. Acesso em 15 Out. 2016.

PL 176/1995. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15125>>. Acesso em 15 Out. 2016

PL 7633/2014. Câmara dos Deputados. Disponível em:
<<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617546>>. Acesso em 15 Out. 2016

PORTUGUAL, Alice. **A Mulher na Câmara dos Deputados.** Câmara dos Deputados. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/temas-antiores-desativados-sem-texto-da-consultoria/mulheresnoparlamento/bancada-feminina>>. Acesso em 16 out. 2016.

SARMENTO, Daniel. **Legalização do Aborto e Constituição.** Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-sexuais-e-reprodutivos/aborto/legalizacao_do_aborto_e_constituicao_daniel_sarmento.pdf>. Acesso em 05 ago. 2016.

SENRA, Ricardo Senra. **'Voz da ONU sobre aborto é mais alta que a de milhares de mulheres', diz sociólogo.** BBC Brasil, fev. 2016. Disponível em:

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160205_aborto_onu_efeitos_brasil_rs>. Acesso em 20 set. 2016.

Sobre o aborto, por Cora Rónai. Agência Patrícia Galvão, fev. 2016. Disponível em: <<http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/sobre-o-aborto-por-cora-ronai/>>. Acesso em 15 set. 2016.

Terceiro Seminário Regional. Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos. CLADEM, São Paulo, 2003.

TIBURI, Marcia. **Como Conversar com um Fascista.** Editora Record, Rio de Janeiro, 2015, 2ª Edição, Rio de Janeiro.

Uruguai: após legalização, desistência de abortos sobe 30%. Terra, mar. 2015. Disponível em: <<https://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/uruguai-apos-legalizacao-desistencia-de-abortos-sobe-30,2e4163764976c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html>>. Acesso em 28 set. 2016.

Uruguai: quase 7 mil abortos seguros e nenhuma morte registrada. Pragmatismo Político, fev. 2014. Disponível em: <<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/uruguai-quase-7-mil-abortos-seguros-e-nenhuma-morte-registrada.html>>. Acesso em 29 set. 2016.

VICENTIN, Carolina. **A vida e o estigma de quem trabalha com aborto legal no Brasil.** Revista AzMina, set. 2016. Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/09/a-vida-e-o-estigma-de-quem-trabalha-com-aborto-legal-no-brasil/>>. Acesso em 29 set. 2016.
